

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelor-Arbeit

«Lachen ist gesund»

Vom salutogenen Wirkpotenzial einer Lachmethode für die Psychomotorik

Eingereicht von: Thomas Schaad

Begleitung: Irene Kranz

19.02.2016

Kurzfassung

Wie wirkt Lachen auf die Gesundheit? Passt Lachyoga zur Psychomotorik?

Diese Bachelor-Arbeit eruiert anhand einer Literaturanalyse das gesundheitsförderliche Potenzial des Lachens und untersucht die Methode Lachyoga bezüglich Einsatzmöglichkeiten in der Psychomotorik.

Die Annäherung an das Phänomen des Lachens geschieht dabei aus einer physiologischen, psychologischen und psychosozialen Sichtweise. Das vermutete Wirkpotenzial wird dargelegt und kritisch besprochen.

Es wird gezeigt, dass Lachyoga ein breites Synergiepotenzial zur Psychomotorik aufweist und zur Entwicklung- und Gesundheitsförderung beitragen kann.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	5
1.1 Fragestellung	5
1.2 Vorgehensweise	6
1.3 Einschränkung des Themenbereichs.....	7
1.4 Allgemeine Hinweise.....	7
2 Gesundheitsförderung und Lachen	8
2.1 Salutogenese und Gesundheitsförderung	8
2.2 Prävention im Verständnis der Psychomotorik an der HfH Zürich.....	9
2.3 Prävention und Salutogenese im Berufsbild der Psychomotorik- Fachperson sowie im Schulunterricht	9
2.4 Dem Lachen auf der Spur.....	10
2.4.1 Lachen und Lächeln	10
2.4.2 Gelotologie.....	12
2.5 Lachen, Humor und Humorthorien.....	12
2.5.1 Lachen und Humor	13
2.5.2 Wichtige Humorthorien	13
2.6 Zwischenfazit 1: Das Lachen ernst nehmen	16
3 Lachyoga – lachen ohne Grund	17
3.1.1 Was ist Lachyoga?	17
3.1.2 Die Entwicklung von Lachyoga.....	17
3.1.3 Methodik, Didaktik und Übungen.....	18
3.1.4 Wie funktioniert Lachyoga?	20
4 Auswirkungen des Lachens	21
4.1 Physiologische Auswirkungen des Lachens	21
4.1.1 Auflistung der physiologischen Auswirkungen.....	21
4.1.2 Ergebnisse der Lachforschung – kritisch betrachtet.....	22
4.2 Psychologische, psychosoziale und interpersonale Auswirkungen des Lachens.....	24
4.2.1 Intrapersonale und interpersonale Auswirkungen	24
4.2.2 Interpersonale Auswirkungen	25
4.2.3 Therapeutische Auswirkungen des Lachens	26
4.3 Zwischenfazit 2: Salutogene Wirkungen des Lachens	26

5	Lachen und Lachyoga in der Psychomotorik.....	28
5.1	Lachen im psychomotorischen Ansatz von Kiphard	28
5.2	Lachen im psychomotorischen Ansatz von Zimmer	29
5.3	Lachyoga und die Leitgedanken der Psychomotorik	30
5.3.1	Stärkung personaler Ressourcen	31
5.3.2	Psychomotorische Prinzipien.....	32
5.4	Lachyoga mit Kindern	33
5.4.1	Argumente für Lachyoga mit Kindern	33
5.4.2	Methodisch-didaktische Hinweise.....	34
5.5	Zwischenfazit 3: Lachyoga und Psychomotorik – ein heiteres Paar	35
6	Fazit, Reflexion und Ausblick	37
6.1	Diskussion der wichtigsten Ergebnisse.....	37
6.1.1	Fragestellung 1 – Beantwortung und Reflexion.....	37
6.1.2	Fragestellung 2 – Beantwortung und Reflexion.....	38
6.1.3	Fragestellung 3 – Beantwortung und Reflexion.....	38
6.2	Ausblick.....	39
	Quellenverzeichnis.....	40

1 Einleitung

Lachen ist gesund. Dieses bekannte deutsche Sprichwort existiert sinngemäss auch in anderen Sprachen. Es drückt die Überzeugung aus, dass das Lachen förderlich für die Gesundheit sei. Die Annahme von Wechselwirkungen zwischen Psyche und Körper ist in der Psychomotorik von grundlegender Bedeutung. Die Psychomotorik zielt bei ihrer Arbeit auf eine ganzheitliche, ressourcenorientierte Entwicklungsförderung des Menschen. Sie nutzt dazu die Medien Bewegung und Spiel.

Die Freude der Kinder an Spiel- und Bewegungserfahrungen äussert sich häufig durch ein Lächeln oder ein Lachen. Für mich als Psychomotoriktherapeut stellt das Lachen in der Therapie-Lektion ein wichtiges Indiz dar für eine heitere Atmosphäre und steht für eine förderliche Zusammenarbeit. Deshalb möchte ich mir zu diesem Phänomen vertiefte Kenntnisse aneignen.

In der Praxis stellt sich für die Fachperson Psychomotorik oft die Frage nach der Wahl von geeigneten Methoden für den therapeutischen oder präventiven Einsatz in unterschiedlichen Settings. Von besonderem Interesse ist für diese Arbeit eine Methode, die sich dem heilsamen Lachen widmet: das Lachyoga.

Bereits zu Beginn der Entwicklung der Psychomotorik erkannte Ernst J. Kiphard heilsame Aspekte des Lachens für seine Arbeit in der Jugendpsychiatrie. So wusste er zum Beispiel mit Clownerie und Zirkusspiel seine Klientel zu erfreuen und zu motivieren (vgl. Kiphard, 2011). Heute gibt es wissenschaftliche Forschungsrichtungen, die sich mit den körperlichen und psychischen Wirkungen von Humor und Lachen befassen. Diese Arbeit will aufzeigen, welche positiven Effekte aus Sicht der Forschung dem Lachen zugeschrieben werden.

1.1 Fragestellung

Ist Lachen gesund? Die Infragestellung des zitierten Sprichworts führt zu grundlegenden Fragen nach dem Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsförderung in der Psychomotorik. Dazu müssen zunächst verschiedene Begriffe und Konzepte definiert und erklärt werden.

Dann gilt es, nach den verschiedenen publizierten Annahmen über die Wirkungen des Lachens zu suchen. Zur Frage nach den salutogenen Wirkungen des Lachens will diese Arbeit einen Überblick über die publizierten Erkenntnisse geben. Lassen sich daraus Argumente ableiten, die für die gezielte Förderung des Lachens in der psychomotorischen Praxis sprechen?

Die Frage der Lachförderung führt zur Frage nach der Methodenwahl. Diese Folgefrage wird zu beantworten versucht, indem exemplarisch die Methode Lachyoga auf ihre vermutete Eignung hin theoretisch überprüft wird. Diese Überprüfung geschieht aus der Perspektive der Psychomotorik. Sie bezieht sich dabei auf ausgewählte Ansätze und Leitprinzipien der Psychomotorik.

Folgende Fragen sollen bei dieser Literaturarbeit zielführend sein:

Fragestellung 1:

Was sind die aktuellen Befunde der Lachforschung und der Lachyoga-Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Lachen und Lachyoga?

Fragestellung 2:

Wo zeigen sich Verbindungen zwischen Psychomotorik und Lachyoga?

Die Hauptfrage lautet:

Fragestellung 3:
Worin liegt das Potenzial der salutogenen Methode Lachyoga für den Einsatz in der Psychomotorik?

1.2 Vorgehensweise

Die genannten Fragestellungen werden mit einer Literaturanalyse beantwortet. Während der Literaturrecherche wurden vor allem die folgenden Quellen genutzt: Die Online-Kataloge der schweizerischen Universitätsbibliotheken IDS, das Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz (Nebis), die E-Ressourcen (EBSCOhost) der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und weitere ausgewählte Online-Suchmaschinen.

Als Strategie zur Literatursuche diente auch das Schneeballsystem. Folgende Bücher waren beim Einstieg ins Forschungsfeld hilfreich:

- Bönsch-Kauke (2003a): *Psychologie des Kinderhumors. Schulkinder unter sich.*
- Titze und Eschenröder (1998): *Therapeutischer Humor. Grundlagen und Anwendungen.*
- Schreiner (2003): *Humor bei Kindern und Jugendlichen. Eine Reise durch die Welt des kindlichen Humors.*
- Wild (2012): *Humor in Psychiatrie und Psychotherapie. Neurobiologie, Methoden, Praxis.*

Bei der Auswahl der Texte waren folgende Aspekte relevant: Aktualität der Literatur; Bezug zu Lachen, Gesundheit und Forschung; Bezug zu Bewegungsarbeit mit Kindern; Bezug zu methodisch-didaktischen Fragen.

Der Aufbau der Arbeit

Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit wird anhand einer Literaturanalyse das gesundheitsförderliche Potenzial des Lachens eruiert und zusammen mit der Methode Lachyoga auf den möglichen psychomotorischen Praxis-Einsatz hin untersucht

Das zweite Kapitel erläutert grundlegende theoretische Aspekte und Begriffe zum Forschungsfeld Lachen, Gesundheitsförderung und Psychomotorik. Dabei vermittelt das Kapitel theoretische Grundlagen zum Gesundheitsverständnis der Salutogenese nach Antonovski und zum psychomotorischen Präventionsverständnis der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich. Die Ausdrucksformen Lachen und Lächeln werden besprochen und die Lachforschung kurz vorgestellt. Zudem gibt das Kapitel eine Übersicht zu wichtigen Humorthorien.

Der Hauptteil der Arbeit besteht aus dem dritten, vierten und fünften Kapitel. Diese Kapitel behandeln die Frage nach dem vermuteten Potenzial des Lachens und des Lachyogas für die Psychomotorik. Sie fokussieren dabei auf die in der Literatur publizierten gesundheitsförderlichen Aspekte, zeigen Verbindungsstellen zu psychomotorischen Theorieansätzen und eruiieren methodische Möglichkeiten zur Förderung des Lachens in der Psychomotorik.

Das dritte Kapitel stellt die Methode Lachyoga vor, bei der das Lachen im Zentrum steht. Die Methode kombiniert Atem-, Bewegungs- und Lachübungen zur Förderung des Wohlbefindens und der Gesundheit.

Im vierten Kapitel geht es um die möglichen physiologischen, psychologischen und psychosozialen Auswirkungen des Lachens. Dabei werden bekannte Befunde aus der Humor- und Lachforschung sowie der Lachyoga-Forschung kritisch erörtert.

Das fünfte Kapitel zeigt zunächst Verbindungen auf zwischen ausgewählten Ansätzen der Psychomotorik, dem Phänomen Lachen und der Methode Lachyoga. Dann wird der Einbezug von Lachyoga in die Psychomotorik erörtert und werden praxisrelevante Aspekte in der Arbeit mit Kindern gegeben. Die Argumente für den Lachyoga-Einsatz in der Psychomotorik werden verdeutlicht.

Abschliessend werden im sechsten Kapitel die Erkenntnisse zu den Forschungsfragen diskutiert und der vollzogene Arbeitsprozess reflektiert. Das Kapitel beinhaltet weiterführende Gedanken zum behandelten Thema.

1.3 Einschränkung des Themenbereichs

Die Methode Lachyoga bezieht sich auf ein Lachen, das nicht durch Humor oder Witz ausgelöst wird. Deshalb wird in dieser Arbeit das verwandte Thema Humor nur ansatzweise untersucht. Aus demselben Grund wird das Unterthema des therapeutischen Humors nur am Rande behandelt.

Die Eignung der Methode Lachyoga für die psychomotorische Praxis wird in dieser Arbeit theoretisch eruiert. Die Arbeit stützt sich dabei auf Literatur in deutscher und vereinzelt in englischer Sprache.

1.4 Allgemeine Hinweise

In dieser Arbeit werden, soweit möglich und sinnvoll, geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Einzelne geschlechtsspezifische Formulierungen beziehen sich jeweils auf die zitierten Personen.

2 Gesundheitsförderung und Lachen

Diese Arbeit ist ein Annäherungsversuch an das komplexe menschliche Phänomen des Lachens. Als Ausdrucksphänomen und Interaktionssignal weist das Lachen unzählige Erscheinungsformen auf. Der Psychotherapeut Peter Cubasch weist dem Humor aus anthropologischer Sicht vier Hauptfunktionen zu: eine kommunikative, eine soziale, eine psychologische und eine kurative (vgl. Cubasch, 2010, S. 41, 43). Die erwähnte Volksweisheit *Lachen ist gesund* deutet auf die kurative Funktion des Lachens hin.

Diese Arbeit thematisiert mögliche Auswirkungen des Lachens auf die Gesundheit. Dafür ist es zunächst notwendig, ausgewählte Erklärungen zum Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung zu geben. Die Erläuterungen zur Sichtweise der Salutogenese sollen helfen, das vermutete Potenzial des Lachens und der Methode Lachyoga für die psychomotorische Arbeit erkennbar zu machen.

Zudem erläutert dieses Kapitel die Phänomene Lachen und Lächeln, thematisiert verschiedene Humorthorien und erklärt, was Gelotologie bedeutet.

2.1 Salutogenese und Gesundheitsförderung

Der Begriff *Salutogenese* (lat. *salus*: Gesundheit, Heil, Glück und griech. *génésis*: Entstehung, Entwicklung) bezeichnet ein systemisches, biopsychosoziales Gesundheitsmodell, das konsequent Gesundheit und alle Faktoren, die zur Gesundheit beitragen, in den Mittelpunkt stellt (vgl. Mayer, Görlich & Eberspächer, 2003, XIV).

Dieses ressourcenorientierte Modell geht auf den israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky zurück. In seinem Buch *Stress, Health and Coping* (1979) fragt er nach den Faktoren, die eine Person gesund erhalten. Eine Antwort darauf versucht er im Konstrukt des *Kohärenzsinn*s (Kohärenz: Zusammenhang) zu geben, der als Kraft die salutogenen Ressourcen des Menschen zu aktivieren vermag. Der Kohärenzsinn (engl. SOC, sense of coherence) setzt sich aus den drei Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit zusammen (vgl. Mayer, Görlich & Eberspächer, 2003, S. 18–20). Er stellt nach Antonovsky eine globale Orientierung dar, die ausdrückt, in welchem Ausmass der Mensch ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens in die Herausforderungen des Leben hat (vgl. Antonovsky, 1997, S. 33–36). Diese Orientierung steht im Kontrast zu einer biomedizinischen, pathogenetischen Sichtweise, die nach den Faktoren der Entstehung einer Krankheit fragt (vgl. Mayer et al., 2003, S. 18).

Antonovsky betrachtet Gesundheit und Krankheit als Pole eines dynamischen Kontinuums, auf dem der Mensch stets die Position verändert und sich als System gesund zu erhalten versucht (ebd.). Dabei spielen personale und soziale Risiko- und Schutzfaktoren (Ressourcen) eine wichtige Rolle.

Die Gesundheitsförderung will Schutzfaktoren stärken und hat zum Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu steigern (vgl. Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2014, S. 16). Die Prävention hingegen hat zum Ziel, Risiken für Störungen und Krankheiten zu minimieren oder auszuschalten (ebd.).

Seit der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1986, hat das Konzept der Gesundheitsförderung an internationaler Bedeutung gewonnen. Es wird definiert als Prozess, der darauf abzielt, allen Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung

ihrer Gesundheit zu befähigen. Dabei wird ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden angestrebt (vgl. WHO Charta, 1986).¹ Bei diesem programmatischen Prozess unterstreicht die Erziehungswissenschaftlerin Renate Zimmer den Förderbereich der personalen Kompetenzen als den für die Psychomotorik besonders relevanten Bereich (vgl. Zimmer, 2012, S. 31). Mit der Gesundheitsförderung durch Bewegung können physische, personale und soziale Ressourcen der Kinder gestärkt werden. Nach Meinung von Zimmer helfen diese den Kindern, sich auch unter belastenden und ungünstigen Lebensbedingungen gesund entwickeln zu können (vgl. Zimmer, 2012, S. 35).

2.2 Prävention im Verständnis der Psychomotorik an der HfH Zürich

Gemäss dem Online-Service der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zu Psychomotorik und Prävention besteht die Grundintention der Prävention darin, die Kinder zu fördern, bevor sich Störungen manifestieren. Je nach Gewichtung der Zielorientierung kann die Prävention im pädagogisch-therapeutischen Berufsfeld einerseits das Verhindern von Störungen, andererseits das Stärken von Schutzfaktoren unterstützen. Die Psychomotorik kann über die Medien Bewegung und Spiel zur Kompetenzerweiterung des Kindes und damit zur Stärkung personaler Ressourcen beitragen (vgl. Online-Service der HfH, n.d.).²

Im Vertiefungstext zum Präventionsverständnis der HfH, der beim Online-Service der HfH heruntergeladen werden kann, ist das Ziel einer präventiven Entwicklungsförderung näher umschrieben. Es wird in der ressourcenorientierten Stärkung der kindlichen Kompetenzen gesehen, die sich auf motorische, sprachliche, kognitive, soziale und emotionale Fähigkeiten beziehen. Durch diese Stärkung soll ein höheres Niveau der Gesundheitsqualität erreicht werden (vgl. HfH, n.d., S. 4–5).³

2.3 Prävention und Salutogenese im Berufsbild der Psychomotorik-Fachperson sowie im Schulunterricht

Im aktuellen Informationsblatt *Elterninformation Psychomotorik* des Volksschulamts Zürich (VSA) wird auf den präventiven Aufgabenbereich der psychomotorischen Fachpersonen hingewiesen. Diese sollen ihr Wissen über Bewegungsentwicklung und Bewegungsverhalten in den Klassenunterricht einbringen. Gemäss der Publikation leisten diese Fachpersonen einen Beitrag zur Frühförderung und tragen zur Prävention von psychomotorischen Auffälligkeiten bei. Im Weiteren wird auf die beratende Funktion der Fachperson Psychomotorik für die Lehrpersonen und die Eltern hingewiesen (vgl. VSA Zürich, n.d., S. 1).

Ebenfalls vom VSA Zürich stammt die Publikation *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie* von 2011. Auch darin werden zum präventiven und fachbezogenen Aufgabenbereich der Fachperson Psychomotorik die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die

¹ Diese WHO-Charta kann im Internet heruntergeladen werden unter:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf?ua=1 [05.02.2016].

² Online-Service der HfH Zürich: <http://www.hfh.ch/de/unser-service/expertenwissen-online/psychomotoriktherapie-und-praevention/> [05.02.2016].

³ Der HfH-Vertiefungstext zu Psychomotorik und Prävention kann im Internet heruntergeladen werden unter:
http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/PMT___Praevention/grundverstaendnis_praevention_gesamttext_nb.pdf [05.02.2016].

Interventionen mit Kindergarten- und Schulklassen der Unterstufe gezählt (vgl. VSA Zürich, 2011, S. 3). Zu den Zielen der Interventionen gehören laut der Broschüre die Verstärkung der allgemeinen Bewegungsförderung und die Bewegungsentwicklung zur Vorbeugung von motorischen Störungen (ebd.).

In diesen beiden zitierten Publikationen zum beruflichen Auftrag der Psychomotorik-Fachperson ist kein erweitertes Gesundheitsverständnis oder salutogenetische Sichtweise erkennbar. Der Begriff der Prävention scheint hier in der älteren und engeren Bedeutung verwendet zu werden, im Sinne einer vorbeugenden (motorischen) Störungsvermeidung.

Eine aktuellere Publikation des VSA Zürich von 2014 widmet sich umfassender zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention.⁴ Die Broschüre dient der Planungshilfe für den Schulunterricht. Darin lässt sich ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit im Sinne der WHO-Chartas erkennen. Dieses Verständnis umfasst ein ganzheitliches Wohlbefinden und beinhaltet körperliche, psychische und soziale Komponenten. Ziel der schulischen Gesundheitsförderung und der Prävention sollen der Erwerb und der Aufbau von Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen sein, welche die Schülerinnen und Schüler befähigen, gesundheitsbewusst handeln zu können (vgl. VSA Zürich, 2014, S. 3). Die für die Psychomotorik und diese Arbeit besonders relevanten Kapitel thematisieren die Themenfelder Bewegung und Entspannung sowie die psychosoziale Gesundheit. Im Kapitel zur Bewegung und Entspannung wird darauf hingewiesen, dass die Schule auch Zeit für Musse einräumen soll, um den Kindern zu innerer Ruhe und Kraft zu verhelfen (vgl. VSA Zürich, 2014, S. 5). Im Kapitel zur psychosozialen Gesundheit werden zum Aufbau diesbezüglicher Ressourcen folgende zentralen Kompetenzen aufgeführt (vgl. VSA Zürich, 2014, S. 16):

- Sich selbst wahrnehmen (Körper und Gefühle)
- Angemessen kommunizieren und Einfühlungsvermögen
- Stress bewältigen und Probleme lösen

2.4 Dem Lachen auf der Spur

Im folgenden Unterkapitel werden zunächst Erläuterungen zum Begriff *Lachen* in Abgrenzung zum Begriff *Lächeln* gegeben. Dann wird die medizinische Forschungsrichtung der Gelotologie vorgestellt, die sich mit den physiologischen Wirkungen des Lachens beschäftigt.

2.4.1 Lachen und Lächeln

Der deutsche Psychotherapeut und Lachforscher Michael Titze bezeichnet das Lachen und das Lächeln als sichtbare Reaktionen, die oft durch Humor, Komik und Witz ausgelöst werden. Diese Reaktionen sind generell mit den Gefühlen Heiterkeit und Belustigung verbunden (vgl. Titze & Eschenröder, 1998, S. 11).

Die Ausdrucksform Lachen

Der Begriff *Lachen* geht auf das lautnachahmende, althochdeutsche Wort [l]ahhan zurück (Ruch; zit. n. Schreiner, 2003, S. 90). Das Lachen kann auf unterschiedliche Weise stimuliert werden. Zu den Kontextbedingungen, die das Lachen auslösen

⁴ Die Publikation der VSA, (2014) *Gesundheitsförderung und Prävention in der Volksschule des Kantons Zürich* kann im Internet mit folgendem Link heruntergeladen werden:
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_umfeld/gesundheit_praevention/gesundheit_unterricht.html [15.02.2016].

können, zählen: Unvertrautheit, Angst, sozialer Kontext, Hohn, Verteidigung, Kitzeln und Humor (Giles & Oxford; zit. n. Schreiner, 2003, S. 90). Diese Auflistung zeigt, dass die Lachäusserungen sehr unterschiedlich erscheinen können und nur teilweise als Ausdruck für *etwas lustig finden* auftreten.

Der Humorforscher Willibald Ruch benutzt den Ausdruck *Erheiterung* für die aktuelle emotionale Reaktion, die mit heiterem Erleben, Lächeln oder Lachen verbunden ist. Wenn diese Erheiterung länger andauert, kommt es zu einer emotionalen Befindlichkeit, die Ruch als heitere Stimmung oder Heiterkeit bezeichnet (Ruch; zit. n. Titze & Eschenröder, 1998, S. 12). Zusammen mit Gabriele Köhler entwickelte Ruch ein State-Trait-Modell der Erheiterbarkeit. Es umfasst die drei Konstrukte Heiterkeit, Ernst und schlechte Laune, die mit der Auslösbarkeit von Erheiterung eng verknüpft sind. Die drei Konstrukte der Erheiterbarkeit können je sowohl als variabler Zustand (state) als auch als habituelle Persönlichkeitseigenschaft (trait) betrachtet werden. Mit dem Instrument des Fragebogens *STHI* (State-Trait-Heiterkeitsinventar) können laut Ruch die drei Merkmale als Temperamentsmerkmal sowie als aktuelle Stimmung erfasst werden (vgl. Ruch, 2012, S. 20).

Der französische Arzt Henri Rubinstein betrachtet das Lachen als physiologisches Erheiterungsverhalten. Seiner Meinung nach besteht es zunächst aus einer Reihe von kleinen, heftigen Atembewegungen, die mit unwillkürlichen Kontraktionen der Gesichtsmuskeln einhergehen. Die Atembewegungen werden bei der stossweisen Ausatmung immer «von einer Vokalisierung begleitet, die durch heftiges Ein- und Ausatmen mit Hilfe des Zwerchfells gebildet wird. Gleichzeitig lockern sich die übrigen Muskeln mehr oder weniger» (Rubinstein; zit. n. Schreiner, 2003, S. 91).

Bei der typischen zyklischen Wiederholung des Lachvorgangs werden nach Auffassung der Neurowissenschaftlerin Brigitte Stemmer eine Vielzahl von Muskeln des Gesichts, des Halses, des Zwerchfells, des Oberkörpers, des Bauches und eventuell der Gliedmassen aktiviert. Ein länger andauerndes Lachen kommt für sie somit einer körperlichen Ertüchtigung gleich. Die Forscher vermuten darin schon seit längerer Zeit positive Auswirkungen auf die Herzfrequenz, den Sauerstoffgehalt des Blutes und die Produktion von Endorphinen (vgl. Stemmer, 2007, S. 25).

Laut dem Psychotherapeuten Alfred Kirchmayr zählen zu den verschiedenen Arten des Lachens das Erleichterungslachen, das schadenfrohe Auslachen, das Lachen aus Überlegenheit, das Lachen über Witze sowie das Lachen ohne Grund (vgl. Kirchmayr, 2009, S. 105–108). Die letztgenannte Art wird beim Lachyoga praktiziert, worauf diese Arbeit noch näher eingegangen wird.

Zu dieser Aufzählung kommen noch weitere Arten des Lachens hinzu, wie sie die Sozialpädagogin Marion Bönsch-Kauke bei der Erforschung von humorvollen Interaktionen bei Kindern einer Grundschule in Berlin-Marzahn vorgefunden hat. Zusammen mit ihrem Team beobachtete sie während dieser Langzeitstudie folgende Spielarten des Lachens: belustigtes Lachen, schalkhaftes oder schelmisches Lachen, fröhliches Lachen aus Heiterkeit, verschmitztes und verwundertes Lachen, schadenfrohes oder freundliches Lachen, verlegenes Lachen, Kichern, heiteres Schmunzeln, gruseliges Lachen über Schauriges, Lachsalven als herzhaftes Gelächter einer ganzen Gruppe, erleichtertes Lachen, verschämt-leises Lachen, gequältes und müdes Lachen (vgl. Bönsch-Kauke, 2003a, S. 104–105).

In der Regel sind Kinder gerne fröhlich und lachen in der Gemeinschaft. Das Lachen geschieht dabei oft um des Lachens willen. Kirchmayr ist der Ansicht, dass es den Kindern im Unterschied zu den Erwachsenen leichter fällt, grundlos und herzlich zu lachen. Sie lachen dabei aus Lebenslust und Lebensfreude (vgl. Kirchmayr, 2009, S. 198).

Auch Bönsch-Kauke sieht das Lachen bei Schulkindern als typischer, paralinguistischer Ausdruck von Erheiterung und Freude (vgl. Bönsch-Kauke, 2003a, S. 104). Dabei weist sie auf den Blickkontakt als wichtiges metakommunikatives Medium hin (vgl. Bönsch-Kauke, 2003a, S. 103).

Die Ausdrucksform Lächeln

Lächeln wird allgemein als die schwächere Ausdrucksform des Lachens verstanden und wird sprachlich als Diminutiv-Form von Lachen gesehen. Cubasch weist dazu auch auf den französischen Sprachgebrauch hin. Dort wird diese Unterordnung ebenfalls im Begriff *sourire* deutlich, wo das Lächeln unter (*sous*) das Lachen (*rire*) zu liegen kommt (vgl. Cubasch, 2009, S. 17–18). Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Lachen tritt das Lächeln meistens ohne Vokalisation auf. Es geht oft dem Lachen voraus und kann auch nach Ende eines Lachens auftreten. Dennoch haben sowohl das Lachen und das Lächeln ihre eigentümlichen Aspekte. Im Unterschied zum Lachen sind beim Lächeln fast nur zwei Muskelstränge der Gesichtsmuskulatur beteiligt (*zygomaticus major* bei den Mundwinkeln sowie der Augenringmuskel *orbicularis oculi*; Anm. d. Verf.). Beim Lachen sind dagegen umfangreiche muskuläre Vorgänge beteiligt, die sich stärker auf die Physiologie des Körpers auswirken. Deswegen werden beim Lachen grössere gesundheitsförderliche Wirkungen vermutet als beim Lächeln (vgl. Cubasch, 2009, S. 18).

Bei dieser Arbeit steht die Methode Lachyoga und somit das Lachen im Fokus. Deshalb wird das Lächeln im weiteren Verlauf der Arbeit nicht näher thematisiert.

2.4.2 Gelotologie

Die Erforschung des Lachens als eigenständiges wissenschaftliches Thema, das nicht mehr nur als Teilaspekt von verschiedenen Humortheorien betrachtet wird, nahm ihren Anfang um 1965 mit dem amerikanischen Psychiater William Fry. Er gilt als Begründer der Wissenschaft der *Gelotologie*, deren Begriff auf das griechische Wort *gelos* (griechisch: Lachen) zurückgeht. Die Gelotologie interessiert sich für die Auswirkungen des Lachens und des Humors auf den Körper. Insbesondere erforscht sie dabei die gesundheitlichen Effekte (vgl. Cubasch, 2009, S. 60). Fry kam bei seiner langjährigen Beschäftigung mit dem Thema zur Erkenntnis, dass dem Lachen und dem Humor eine schützende Funktion gegen schädliche Auswirkungen von negativen Emotionen wie (z. B.) Angst, Ärger und Depression) auf die Gesundheit zugesprochen werden kann. Dabei erkannte er auch positive, interpersonale Aspekte des Lachens (Cubasch, 2009, S. 61). Neben Fry werden auch folgende Personen zu den führenden Gelotologen gezählt: Lee Berk, Paul Ekman, Rod Martin, Ilona Papousek, Robert Provine, Willibald Ruch, Waleed A. Salameh und Barbara Wild.

2.5 Lachen, Humor und Humortheorien

Die Phänomene Lachen und Humor treten häufig miteinander auf und werden in der Literatur und Forschung oft sogar synonym verwendet. Wie die Forscherin Birgit Rissland bemerkt, ist jedoch das Lachen als Äusserungsverhalten nicht von Humor abhängig. Es zeigt sich zum Beispiel als Ausdruck von Freude (vgl. Rissland, 2002, S. 23). Im Unterschied zum Sinn für Humor kommt das Lachen ohne kognitive Verarbeitungsprozesse von Komik, Ironie oder (Sprach-)Witz aus.

2.5.1 Lachen und Humor

Wie erwähnt, lassen sich Lachen und Humor definitorisch nicht scharf voneinander trennen. Denn je nach Sprachraum wird das Lachen als Reaktion auf ein erheitern-des Humorerlebnis verstanden und als solches unter dem Begriff Humor subsummiert. Nach Rissland wurde der Begriff *Humor* in der Antike als Teilbegriff der ästhetischen Qualität der Komik verwendet. Mit dieser engen Definition wurde der Humor damals von anderen Arten der Komik, wie zum Beispiel dem Witz, der Ironie oder dem Spass, abgegrenzt (vgl. Rissland, 2002, S. 19–20). Der Humor wurde als wohlwollende, lächelnde Einstellung zum Leben und seiner Unvollkommenheit verstanden (vgl. Ruch & Zweyer, 2001, S. 10–11). Dieses spezifische Verständnis von Humor, als Haltung und Sinn für Humor, ist heute noch in der deutschen Literatur anzutreffen und bezeichnet oft einen Zustand der heiteren Gelassenheit. In der angloamerikanischen (Humor-)Forschung sowie im alltäglichen Sprachgebrauch hat der Begriff Humor jedoch zunehmend eine andere Bedeutung erlangt. So wird Humor als Oberbegriff für alles verwendet, was früher dem Komischen zugeordnet wurde und ersetzt den Begriff des Komischen (vgl. Ruch & Zweyer, 2001, S. 11). Damit beinhaltet der Begriff Humor heute sowohl gutwillige wie auch aggressive Aspekte.

Der Sozialpädagoge Herbert Effinger versucht den Humorbegriff mit der Unterscheidung von potenziell zusammenhängenden Ebenen zu definieren (Effinger, 2008, S. 33). So unterscheidet er:

- Humor als eine Haltung oder Einstellung (Gelassenheit)
- Humor als Kunst der Unterhaltung oder als Eigenschaft und Wirkung einer besonderen Technik (Komik)
- Humor als ein psycho-physiologischer Prozess (Lachen)
- Humor als eine positive Stimmung oder ein positives Gefühl (Heiterkeit)

Bönsch-Kauke definiert Humor bei Kindern als eine Kategorie des zwischenmenschlichen Verhaltens und Erlebens. Mit Humor können Widerwärtigkeiten, Unergründliches und Unzulänglichkeiten im Zusammenleben spielerisch kreierte, erheitern-d verstanden und auf witzige Weise aufgelöst werden. Nach ihrer Auffassung ist Humor eine Form der soziopsychischen Kompetenz (vgl. Bönsch-Kauke, 2003a, S. 81).

2.5.2 Wichtige Humorthorien

Im Folgenden werden vier klassische Humorthorien vorgestellt, die mit dem Ausdrucksverhalten des Lachens verbunden sind. Diese sind:

- Die psychophysiologischen Humorthorien
- Die Überlegenheits- und Aggressionstheorien des Humors
- Die sozialen Theorien des Humors
- Die Inkongruenztheorien des Humors

Psychophysiologische Humor-Theorien

Die psychophysiologischen Theorien (auch kathartische Humor-Theorien genannt) befassen sich vor allem mit den körperlichen Effekten des Lachens. In Bezug auf Darwin, Hecker und Spencer, weisen Titze und Eschenröder auf die physiologisch positive, adaptive Funktion des Lachens hin (vgl. Titze & Eschenröder, 1998, S. 37-38). Demnach kann das Lachen den homöostatischen Ausgleich innerhalb des Organismus fördern. Das soll durch die Stabilisation des Blutdrucks, durch die Anregung des Kreislaufs und durch verschiedene körperliche Entspannungseffekte

erfolgen. Diese Spannungslösung wird als positiv und befreiend gesehen. Heute vertreten diese Auffassung verschiedene psychoanalytische Autoren. Gelingt dem Menschen bei alltäglichen, herausfordernden Konfrontationen mit der Umwelt ein psychischer Entlastungsversuch, äussert sich das oft durch das Lachen (vgl. Titze & Eschenröder, 1998, S. 38–39).

Der Psychotherapeut Peter Cubasch bezeichnet diese kathartischen Humor-Theorien als *energetische Lachtheorien* und betont damit den Aspekt des Lachens. Er verweist dabei auf Freud, der die mit dem Lachen einhergehende psychische Erleichterung als Resultat einer Energie- und Spannungsabfuhr erklärt (vgl. Cubasch, 2009, S. 44).

Überlegenheits- und Aggressionstheorien des Humors

Nach Titze und Eschenröder beziehen sich diese Humor-Theorien vorwiegend auf den sozialen Kontext. Bei ihnen wird die Bedeutung der Aggressivität hervorgehoben. Das gemeinsame Lachen hat hier oft den Charakter des Auslachens über ausserhalb der Gruppe stehende Personen. Innerhalb der Gruppe dient es zur sozialen Bindung. Anthropologisch orientierte Lachforscher (wie zum Beispiel Provine; Anm. d. Verf.) sehen dabei Verbindungen zu Lautäusserungen von anderen Primaten. Verschiedene Formen des Humors können als Ausdruck von aggressivem Humor betrachtet werden. Dazu gehören: die Ironie, der Sarkasmus und der Zynismus (vgl. Titze & Eschenröder, 1998, S. 39–40).

Die Pflegepädagogin Vera Robinson weist darauf hin, dass das Lachen bei diesen Theorien nicht unbedingt als grausam und verächtlich verstanden werden will. So kann zum Beispiel bei der Schadenfreude, die wir beim Betrachten von komischen Humorproduktionen empfinden, auch Empathie mitschwingen. Wir lachen dabei eigentlich «über uns selbst, über unsere eigenen Unzulänglichkeiten, und für einen kurzen Moment fühlen wir uns überlegen» (Robinson, 2002, S. 19).

Auch Cubasch weist auf die mögliche soziale und erzieherische Funktion bei diesem Theorieansatz hin. Er verweist dazu auf Aristoteles und die antiken Komödien, bei denen das Verlachen von Norm-abweichendem Verhalten auf der Bühne die Wert- und Hierarchievorstellungen der Zuschauer beeinflusste (vgl. Cubasch 2009, S. 42).

Soziale Theorien des Humors

Im Gegensatz zu den Überlegenheits- und Aggressionstheorien betonen diese Theorien die sozial verbindenden Aspekte des Humors innerhalb einer Gruppe. Sie heben die interaktionale und kommunikative Seite des Humors hervor. Darin enthalten sind zum Beispiel das Thema Emotionsmanagement und das gemeinsame fantasiereiche und spielerische Konstruieren einer geteilten Auffassung der Welt (vgl. Bönsch-Kauke, 2003a, S. 28).

Eine grundlegende, verbindende Funktion erfüllt bereits das wechselseitige Lächeln zwischen dem Säugling und seinen elterlichen Bezugspersonen. Als soziales Lächeln hat es hier eine vorsprachlich-kommunikative Funktion und wird später zunehmend durch das Lachen beim Spiel mit den Bezugspersonen ergänzt. Laut Hugh Foot und Anthony Chapman stellen das Lächeln und das Lachen wichtige Ausdrucksmittel bei der Interaktion von Kindern dar. Dieses Verhalten zeigt sich beim gemeinschaftlichen Spiel oft als Ausdruck von Lebensfreude. Dadurch können auch Spannungen reduziert werden, die in den sozialen Situationen entstehen (Foot & Chapman; zit. n. Titze & Eschenröder, 1998, S. 48–49).

Diese Ansicht vertritt auch Bönsch-Kauke. Nach ihrer Auffassung ermöglicht das Lachen bei Kindern (zusammen mit Spiel und Witz) den Kontakt und die Interaktion

untereinander. Bei Schulkindern beobachtete Bönsch-Kauke und ihr Team folgende Humorfunktionen (vgl. Bönsch-Kauke, 2003a, S. 138):

- Bedürfnis nach Aufmunterung, Erheiterung, Steigerung des Lebensgefühls
- Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Annäherung und Anklang
- Sozial akzeptables Ausleben von Aggressionen und Streben nach Selbstbehauptung, Macht und Distanzierung
- Identifikationsmustern⁵

Nach Einschätzung des Teams um Bönsch-Kauke decken drei dieser vier Funktionen zu je zirka einem Viertel die gesammelten Humorbeobachtungen ab. Mit Ausnahme der erwähnten dritten Humorfunktion können die Funktionen als adaptiv und wohlwollend bezeichnet werden (vgl. Bönsch-Kauke, 2003a, S. 139). Bönsch-Kauke schreibt: «Die Bedürfnisse nach Anklang, Stresskompensation und Widern stechen [bei den Beobachtungen, Anm. d. Verf.] hervor. Sie deuten auf ein Hauptmotiv: «Ohne Spass macht's keinen Spass!»» (Bönsch-Kauke, 2003a, S. 265).

Den spielerischen Aspekt des Humorphänomens betont auch Robinson, die im Lachen und im Spiel des (belasteten) Kindes wichtige Bewältigungsstrategien sieht. Nach ihrer Auffassung kann das Lachen beim Spiel zur seelischen Gesundheit des Kindes beitragen. Der jeweilige Humor des Kindes steht dabei in Zusammenhang mit seinem allgemeinen und kognitiven Entwicklungsstand. In der fantasievollen Abgrenzung zur Realität lernt das Kind beim Spiel über die Wirklichkeit zu lachen. Dadurch kann es Ängste und Aggressionen abbauen. Nach ihrer Meinung kann das eine therapeutische Wirkung haben (vgl. Robinson, 2002, S. 137–138).

Inkongruenztheorien des Humors

Diese ebenfalls klassischen Humor-Theorien werden auch Diskrepanztheorien genannt. Einerseits thematisieren sie die besonderen Merkmale des Reizmaterials, das Erheiterung auslöst. Andererseits beschreiben sie die kognitive Verarbeitung dieser Informationen. In einem spielerischen Kontext kann der Auslöser für ein Lachen durch die plötzliche Wahrnehmung einer Diskrepanz oder eines Widerspruchs zwischen bestehenden Vorstellungen und Empfindungen zu einem Objekt hervorgehoben werden (vgl. Titze & Eschenröder, 1998, S. 51–52).

Robinson zitiert in diesem Zusammenhang Kant. Dieser beschrieb das Lachen als eine Gemütsbewegung, die sich aus der plötzlichen Auflösung einer gespannten Erwartung ins Nichts ergebe (Kant; zit. n. Robinson, 2002, S. 19). Zu den kognitiven Aspekten des Inkongruenzbegriffs gehören der Kontrast, die Ambiguität, die Diskrepanz und die Dissonanz. Bereits kleinere Kinder bringen Wahrnehmungen von kognitiv-perzeptiven Inkongruenzen oft zum Lachen (vgl. Titze & Eschenröder, 1998, S. 52). Dabei versuchen Kinder mit Freude, sobald sie die nötige Sprachkompetenz dazu entwickelt haben, spielerisch verbale Inkongruenzen zu verstehen, zu produzieren und zu kommunizieren (vgl. Schreiner, 2003, S. 132). Dadurch wird das Fantasiespiel mit sprachlich inkongruenten Regelwidrigkeiten zum sozialen Ereignis, das zu gemeinsamem lustvollem Lachen anstiftet (Titze & Eschenröder, 1998, S. 30). Die humorvolle Produktion von Inkongruenzen wird auch als kreativer Akt verstanden, der mit der Fähigkeit zu divergentem Denken zusammenhängt (vgl. Schreiner, 2003, S. 107).

⁵ Bönsch-Kauke meint damit den aktiven Vorgang des Ausmusterens von Merkwürdigkeiten beim Spielgefährten (Bönsch-Kauke, 2003b, S. 21).

Fazit zu den Humortheorien

Die Reaktion des Lächelns oder Lachens auf eine bestimmte Situation hängt vom Zusammenspiel vieler Faktoren ab, beispielsweise vom sozialen Kontext, den spezifischen Merkmalen der Reizkonstellation, den individuellen Einstellungen und von der aktuellen Stimmungslage (vgl. Titze & Eschenröder, 1998, S. 53–54). Die Erklärungsmodelle können das Phänomen Humor nicht gänzlich umreißen und überschneiden sich oftmals. Trotz unterschiedlicher Blickwinkel lassen sich jedoch Grundvoraussetzungen des Humorerlebens bestimmen. Zu diesen Fähigkeiten zählen laut dem Psychologen Joachim Schreiner das Wahrnehmen von Inkongruenzen und das Wechseln der Perspektive. Das Produzieren von Humor ist in der Regel ebenfalls an kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel die verbale Intelligenz gebunden. Daneben werden Bezüge zu sozioemotionalen Kompetenzen erkennbar, die oft eine enge Verbindung zwischen Humor und Spiel aufweisen (vgl. Schreiner, 2003, S. 110–111).

John Morreall, zitiert nach Rissland, zählt drei allgemeine Charakteristika von Situationen auf, die Lachen auslösen können. Merkmal eins: Veränderung des psychischen Zustands. Sie erfolgt meistens kognitiv, wie es in der Inkongruenztheorie zu erklären versucht wird. Merkmal zwei: Die Veränderung muss plötzlich auftreten. Merkmal drei: Die psychische Veränderung, die unvermittelt auftritt, muss als angenehm empfunden werden (Morreall; zit. n. Rissland, 2002, S. 25-26).

2.6 Zwischenfazit 1: Das Lachen ernst nehmen

Es konnte bisher gezeigt werden, dass die Frage nach den gesundheitsförderlichen Wirkungen von Lachen zunächst generelle Fragen nach dem Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsförderung aufwirft.

Bei der Gesundheitsförderung richtet die Salutogenese den Blick auf die Schutzfaktoren und Ressourcen. Diese ganzheitlich ausgerichtete Sichtweise entspricht der geforderten Perspektive der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Stärkung der Ressourcen soll das individuelle und gemeinsame Wohlbefinden in körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht begünstigen. Die Psychomotorik kann mit Bewegung zur Förderung von personalen Kompetenzen und somit zur Gesundheitsförderung beitragen.

Das Lachen wird generell mit positiven, erheiternden und entspannenden Aspekten in Verbindung gebracht. Die Gelotologie erforscht die verschiedenen physiologischen Auswirkungen des Lachens.

Die verschiedenen Humortheorien lassen erkennen, dass das Ausdrucksverhalten des Lachens vor allem mit kommunikativen, sozialen und psychologischen Funktionen verbunden ist. Bei den vorgestellten Humortheorien wird das Lachen als ein spontanes Ausdrucksverhalten gesehen, das auf der kognitiven Verarbeitung von humorvollen Reizen basiert. Im Unterschied dazu wird im folgenden Kapitel eine Bewegungsmethode besprochen, die das willentliche Lachen fördert. Durch das gemeinsame, intensive Lachen werden bei dieser Methode positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit erwartet.

3 Lachyoga – lachen ohne Grund

Der folgende Abschnitt thematisiert die Methode Lachyoga (nachfolgend abgekürzt mit LY) von Madan Kataria. Dabei wird die Methode erklärt und die Anwendungsformen anhand von Übungsbeispielen erläutert. Die Informationen dazu stammen hauptsächlich von Publikationen der Autoren Titze, Cubasch und Kataria. Bei Kataria beziehen sich die Erläuterungen auch auf die offizielle Website des Lachyoga-Gründers (www.laughteryoga.org).

3.1.1 Was ist Lachyoga?

LY ist eine gruppenspezifische Bewegungsform. Die Methode LY geht auf den Arzt Madan Kataria aus Mumbai (Indien) zurück. Er entwickelte 1995 mit seiner Frau Madhuri eine Yoga-Variante, bei der das gemeinsame willentliche, grundlose Lachen im Vordergrund steht. Das LY ist eine Mischung aus Dehn-, Klatsch- und Atemübungen, die mit pantomimischen Lachspielen einhergehen und zu Entspannung, Heiterkeit und Wohlbefinden beitragen. Durch diese Lachübungen sollen verschiedene Organsysteme aktiviert werden. Der Teilnehmer kommt dabei über die willentliche Aktivierung des motorischen Potenzials zum Lachen. Das simulierte Lachen soll das emotionale Potenzial aktivieren und zu einem spontanen, echten Lachen verhelfen (vgl. Titze, 2012, S. 260).

Die intra- und interpersonalen Auswirkungen des Lachens und mögliche positive Effekte auf die Gesundheit werden im vierten Kapitel näher erläutert.

3.1.2 Die Entwicklung von Lachyoga

Dieses Unterkapitel basiert auf Informationen aus dem Buch *Lachen ohne Grund* (Kataria, 2007), aus der Broschüre *Your Happiness Guide* (Kataria, n.d.) sowie auf Informationen der offiziellen Website von Kataria (www.laughteryoga.org).

Zu Beginn der LY-Entwicklung beabsichtigte Kataria, das Lachen zur Verbesserung der Volksgesundheit einzusetzen. Dazu wollte er die damals vermuteten positiven medizinischen Effekte des Lachens nutzen. So war er unter anderem beeindruckt vom Bericht des Selbstheilungsversuchs des amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Norman Cousins. Dieser beschrieb in einem Buch, wie er eine schmerzvolle, damals als nahezu unheilbar geltende Krankheit durch Lachen heilen konnte (deutscher Buchtitel: *Der Arzt in uns selbst*). Die LY-Teilnehmer trafen sich damals jeweils in einem Park in Mumbai, um den von der noch jungen Lachforschung (Gelotologie) propagierten Nutzen durch praktische Übungen zu erzielen (vgl. Kataria, 2007, S. 30–31).

Am Anfang der LY-Entwicklung versuchten die Teilnehmer sich gegenseitig mit Witzen und lustigen Erzählungen zu erheitern. Kataria kam jedoch schnell zur Erkenntnis, dass der jeweilige Sinn für Humor unter den Teilnehmern sehr unterschiedlich war. Auch drohte der Gruppe bald einmal das Witz-Material auszugehen (vgl. Kataria, 2007, S. 30–31). Kataria suchte deshalb nach Möglichkeiten, um das gemeinsame Lachen ohne die Basis von Witzen und Humor, sondern durch grundloses Lachen praktizieren zu können. Um die Hemmungen der Teilnehmer vor dem grundlosen Lachen zu verkleinern, ersann Kataria diverse Lachübungen, die er mit Aufwärmübungen wie Klatschen und gemeinsamen Hoho-hahaha-Rufen anreichtete. Zur Konzeption der Methode kamen dann Elemente wie Rollenspiel, kindliche Verspieltheit und andere Techniken dazu. Bei der weiteren Entwicklung integrierte Kataria Dehn- und Atemübungen aus dem Pranayama-Yoga in das Lachkonzept.

Diese sollten förderlich sein für Gesundheit und das Wohlbefinden (vgl. Kataria, 2007, S. 31–33).

Die Methode LY verbreitet sich heute international vor allem über die Lachklubs. Lachklubs sind nicht-politische, nicht-religiöse und nicht-gewinnorientierte soziale Klubs. Mit der Verbreitung der Klubs wächst auch die Anzahl der Einsatzmöglichkeiten von LY. Gemäss Angaben der Website von Kataria profitieren folgende Institutionsformen von der Methode LY (www.laughteryoga.org / Kataria, n.d., S. 27).⁶

- Sozial orientierte Lachklubs
- Unternehmen und Schuleinrichtungen
- Altersheime
- Spitäler
- Kinder-Einrichtungen
- Fitness- und Yoga-Einrichtungen
- Selbsthilfe-Gruppen (z. B. für Krebsbetroffene)
- Schulen für von Blindheit betroffene Menschen
- Schulen für Menschen mit physischen und geistigen Beeinträchtigungen
- Gefängnisse
- Polizei

3.1.3 Methodik, Didaktik und Übungen

Die folgenden Erläuterungen zur Methode und zum Ablauf einer LY-Lektion stammen aus der Broschüre *Your Happiness Guide* von Kataria. Diese Broschüre kann bei seiner offiziellen Website heruntergeladen werden (siehe Fussnote auf dieser Seite).

Ein LY-Treffen findet meistens einmal pro Woche in einem Lachklub statt und dauert etwa eine Stunde. Dabei werden während zirka einer halben Stunde Lach-, Atmungs- und Dehnungsübungen praktiziert. Danach folgen eine Lachmeditation und eine geführte Entspannungssequenz. Die LY-Veranstaltungen werden von Leitpersonen geführt und kontrolliert. Sie sorgen für eine positive Gruppendynamik.

Der flexible Ablauf einer LY-Lektion beinhaltet folgende Phasen:

Schritt 1: Klatsch- und Aufwärmübungen

Gemäss Kataria stimuliert das Klatschen die Akupressur-Punkte der Hände. Beim gemeinsamen, rhythmischen Klatschen intonieren die teilnehmenden Personen die Lachlaute *Hoho-Hahaha*, bewegen sich im Raum und suchen den Blickkontakt mit anderen Teilnehmenden.

Schritt 2: Atemübungen

Die Lachübungen werden unterbrochen mit Übungen zur vertieften Atmung. Die erhöhte Füllung der Lungen verbessert den Gasaustausch und soll damit zur physischen und mentalen Entspannung beitragen.

Schritt 3: Kindliche Verspieltheit

Ein Ziel von LY ist es, eine heitere Atmosphäre einer kindlichen Verspieltheit zu kultivieren. Das kann zum Beispiel durch Dialoge in einer Nonsense-Sprache (*Gib-*

⁶ Die Broschüre *Your Happiness Guide* (Kataria, n.d.) kann unter folgendem Link angefordert werden: <http://www.laughteryoga.org/deutsch/laughteryoga/about> [06.02.2016].

berisch) erfolgen, die mit pantomimischen Bewegungen unterstützt werden. Dadurch kann das grundlose Lachen und die Begeisterung unterstützt werden.

Schritt 4: Lachübungen

Die Lachübungen bilden den Kernbereich der LY-Sitzung. Sie sollen helfen, mögliche Hemmungen zu reduzieren und das simulierte Lachen in ein bedingungsloses Lachen zu überführen.

Phase 5: Lachmeditation / geführte Entspannung

Die LY-Einheit kann mit einer Lachmeditation abgeschlossen werden. In dieser Phase liegen oder sitzen die Teilnehmer und können ihrem Lachen freien Lauf lassen. Der Lachmeditation kann eine geführte Tiefenentspannung nachfolgen.

Lachübungen für unterschiedliche Zwecke

In den Lachklubs werden immer neue Lachübungen erfunden, die meistens pantomimische Elemente von Alltagshandlungen enthalten. Die Übungen heissen zum Beispiel: *Das Begrüssungslachen*, *Das aufsteigende Lachen*, *Das schwingende Lachen*, *Das herzliche Lachen* oder *Das befreiende Lachen*. Sie haben nach Titze vor allem dann eine besonders ansteckende Wirkung auf die Gruppe, wenn sie ein prägendes komisches Element enthalten. Durch das gemeinsame Lachen kann eine kollektive Heiterkeit entstehen, wie es zum Beispiel auch beim Publikum einer Kabarettaufführung entstehen kann (vgl. Titze, 2012, S. 261).

Aus der ständig wachsenden Anzahl von Lachübungen, kann die Leitperson Übungen für den gezielten Einsatz auswählen. Kreislaufanregend soll gemäss Cubasch zum Beispiel die Übung *Das Ein-Meter-Lachen* sein. Dabei wird das Zeigen von unterschiedlichen Abständen zwischen beiden Händen mit einem Lachen kommentiert, sodass das Lachen in Dauer und Intensität gesteigert wird (vgl. Cubasch, 2011, S. 32–33).

Mit anderen Übungen werden spezielle Körperregionen und Muskelgruppen angesprochen. Beim *Kuckuck-Lachen*, das dem Kinderspiel *Gugus-Dada* in der Schweiz ähnlich ist (Anm. d. Verf.), wird zum Beispiel die mimische Muskulatur und der Blickkontakt aktiviert (vgl. Cubasch, 2011, S. 32–33). Beim *Milkshake-Lachen* wird pantomimisch das Mixen und Geniessen von Getränken mit über dem Kopf gestreckten Armen simuliert. Diese Übung dient der Entspannung im Bereich von Schultergürtel und Halsmuskulatur (vgl. Cubasch, 2011, S. 32–33).

Andere Übungen können stärker ein psychologisches Thema beinhalten, das intra- oder interpersonell von Bedeutung sein kann. So spielt zum Beispiel das *Triumph-Lachen* mit dem Ausdruck eines starken Selbstbewusstseins. Bei dieser Übung schlägt man sich laut lachend auf die Brust. Das soll helfen, die Thymusdrüse zu aktivieren. Beim *Über-sich-selbst-Lachen* zeigt der Teilnehmer auf sich selbst und fängt an, wohlwollend über seine Fehler zu lachen. Beim *Vergebungslachen* wird die Geste der Vergebung geübt. Die Teilnehmer drehen dazu die Handflächen nach aussen, gehen auf einen Partner zu, sehen sich dabei an und lachen (vgl. Birkbauer, 2008, S. 63–64).

Cubasch sieht im systematischen Wechsel von vitalisierenden Lachübungen und entspannenden Atemübungen eine heilsame Wirkung (vgl. Cubasch, 2011, S. 33–34). So sollen durch die spielerischen Lachübungen der individuelle, emotionale Ausdruck, der Mut zur Interaktion und die Kommunikation gefördert werden. Bei den ruhigen, nach innen gerichteten Atemübungen können die Eigenwahrnehmung und die Integration des Erlebten vertieft werden (vgl. Cubasch, 2011, S. 33–34).

3.1.4 Wie funktioniert Lachyoga?

Beim gemeinsamen LY kommt der Teilnehmer zu Beginn durch die willentliche Aktivierung seines motorischen Potenzials zum Lachen. Dabei ist der Teilnehmer nicht auf einen Sinn für Humor oder auf Witze angewiesen. Der Intellekt als kognitive Komponente des Lachens wird somit bewusst umgangen. Diese Komponente hemmt oftmals das natürliche Lachen. Durch das künstliche, simulierte Lachen wird das emotionale Potenzial stimuliert, sodass rückwirkend ein echtes Lachen evoziert werden kann (vgl. Titze, 2012, S. 260). Wichtig ist dabei, dass die Teilnehmer visuell und akustisch miteinander Kontakt aufnehmen. Durch das gemeinsame Lachen kann eine Heiterkeit entstehen, die sich schnell ausbreitet (ebd.).

Beim LY wird geübt, wie durch willentliches Lachen zum angenehmen Gefühl der Erheiterung gefunden werden kann. Für den Atemtherapeuten Cubasch, bestätigen neuere Erkenntnisse der Neurobiologie die Vorgehensweise beim LY. Das sei deshalb möglich, meint Cubasch, weil beim Lachen ein neuronales Netzwerk interagiere, das drei Komponenten aufweise: die motorische, die emotionale und die kognitive Komponente (vgl. Cubasch, 2010, S. 115). Über den motorischen Einstieg in das Netzwerk soll es deshalb möglich sein, zu Gefühlen der Heiterkeit (emotionale Komponente) sowie zu positiven Gedanken (kognitive Komponente) zu gelangen (ebd.).

Die Lachbewegung LY ist bemüht, die gesundheitsförderlichen Aspekte des Lachtrainings theoretisch zu begründen. Die Lektionen werden mit Atemübungen aus dem klassischen Yoga (Pranayama-Tradition) akzentuiert. Dabei wird die Atmung bewusst reguliert und vertieft (vgl. Titze, 2012, S. 260). Laut Cubasch wird durch dieses forcierte Lachen die Ausatmung verlängert und die Ausatemkapazität erhöht. Bei der Einatmung kann in der Folge mehr zusätzliche Luft eingeatmet werden. Somit kommt es zu einer besseren Sauerstoffversorgung des Organismus und zu einem erhöhten Gasaustausch, was den (gesunden) Stoffwechsel im Körper unterstützt (vgl. Cubasch, 2011, S. 29).

Kataria geht bei seinen Erklärungen zu den positiven Wirkungen von Lachyoga davon aus, dass es wissenschaftlich bestätigt sei, dass der Körper nicht zwischen einem spontanen und einem willkürlichen Lachen unterscheiden könne. So schreibt er in der Publikation *Your Happiness Guide*: «The concept of Laughter Yoga is based on a scientific fact that the body cannot differentiate between fake and real laughter if done with willingness. One gets the same physiological and psychological benefits.» Deshalb gelte beim Lachyoga das Motto: *Fake it until you make it*. (Kataria n.d., S. 7,10 / vgl. Birklbauer, 2008, S. 18). Kataria vergleicht diese Funktionsweise auch mit dem Prinzip der neurolinguistischen Programmierung (NLP) (Kataria, 2007, S. 16–17).

Studien von Martin Strack, Leonard Martin und Sabine Stepper scheinen diese Behauptung zu stützen. Die Studien belegen, dass Emotionen von Bewegungen der Gesichtsmuskeln eingeleitet und moduliert werden können. Die Teilnehmenden hielten bei diesen Tests jeweils einen Stift zwischen den Zähnen, was einen lächelnden Gesichtsausdruck bewirkte. Diese rein physische Muskelaktivität führte zu einem veränderten positiven emotionalen Erleben (vgl. Strack, Martin & Stepper, 1988).

Die unterschiedlichen Auswirkungen des Lachens werden im folgenden Kapitel ausführlich besprochen.

4 Auswirkungen des Lachens

Dieses Kapitel erläutert die möglichen intra- sowie interpersonalen Auswirkungen des Lachens. Es werden dabei die Resultate aus der medizinisch orientierten Lach-Forschung kritisch besprochen. Nebst den physiologischen Aspekten kommen einige für die therapeutische Arbeit wichtigen psychologischen und psychosozialen Aspekte zur Sprache, die bei einem erweiterten Gesundheitsverständnis von Relevanz sind.

4.1 Physiologische Auswirkungen des Lachens

4.1.1 Auflistung der physiologischen Auswirkungen

Der amerikanische Neurologe William Fry zählt die folgenden Aspekte zu den physiologischen Auswirkungen des Lachens (Fry; zit. n. Cubasch, 2011, S. 27):

- Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System
- Einfluss auf das Verdauungssystem
- Auswirkungen auf die Muskulatur des Rumpfes und der Mimik
- Stärkung des Immunsystems

Die Pflegewissenschaftlerin Iren Bischofberger erweitert diese Liste mit möglichen organspezifischen, physiologischen Wirkungen des Lachens, die oft in der Literatur zitiert werden, und nennt dabei die Quellen (vgl. Bischofberger, 2008, S. 53):

- *Herz*: Puls-, Blutdruck- und Zirkulationssteigerung, wobei der Blutdruck nach dem Lachereignis unter das vorherige Niveau fallen und dadurch einen hypotonen Effekt zeigen kann (Fry, 1994). Die zirkulationsanregende Wirkung von Lachen wird manchmal auch mit *innerem Jogging* beschrieben (Fry, 1994). Insgesamt kann die Fähigkeit zum Lachen kardioprotektive Wirkung haben (Clark et al., 2001).
- *Lunge*: Erhöhte Expiration von CO₂ (Kohlendioxid), verbesserte Sauerstoffsättigung, Verminderung des Residualvolumens und der Feuchtigkeit (Filippelli et al., 2001; Brutsche et al., 2008).
- *Skelettmuskeln*: Erhöhte Durchblutung und Muskelanspannung im Abdomen, Nacken, Thorax und in den Schultern während des Lachereignisses, erhöhte Entspannung in der nicht gebrauchten Muskulatur (Fry, 1994)
- *Haut*: Erhöhte Temperatur und galvanische Leitfähigkeit (Messmethode aus dem Biofeedback); (Langevin & Day, 1972)
- *Hormone*: Erhöhung der Neuroendorphine und Katecholamine, Verminderung der immunschwächenden Hormone (Harrison et al., 2000; Toda et al. 2007)
- *Gehirn*: Erhöhte Aufmerksamkeit, erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems, verbesserte Sauerstoffzufuhr (Fry, 1994)
- *Immunsystem*: Verbesserte humorale und zelluläre Immunantwort, Erhöhung des Immunglobulin A im Speichel (McClelland & Cheriff, 1997)
- *Tränen*: Bei einem Vergleich von emotionalen Tränen und Tränen beim Zwiebelschneiden wurde ein Unterschied beobachtet. Emotionale Tränen führen

zu einem Toxinabbau, während Tränen vom Zwiebelschneiden fast nur physiologisches Wasser enthalten (Fry, 1994).

4.1.2 Ergebnisse der Lachforschung – kritisch betrachtet

Bischofberger weist kritisch auf einzelne methodische Schwächen der bestehenden Forschungsarbeiten hin. In Bezug zu einer von Rod Martin 2001 publizierten Literaturübersicht zu Untersuchungen zu Lachen und körperlichen Auswirkungen, kritisiert sie einige viel zitierte Resultate (vgl. Bischofberger, 2008, S. 52).

Im Zusammenhang zu einigen interessanten Forschungsergebnissen in den Bereichen der Schmerzlinderung, des Blutdrucks und der Immunität, lassen sich methodische Schwächen finden, meint Bischofberger. Nach ihrer Meinung, können deshalb kaum kausale Zusammenhänge zwischen den in den Studien benützten Humorinterventionen und den körperlichen Reaktionen gezogen werden. Im Bereich der Schmerzlinderung konnte bei den Probanden zwar mittels Zeigen von lustigen Videosequenzen eine Erhöhung der Schmerztoleranz festgestellt werden. Auch lassen sich diese Ergebnisse nicht bloss durch eine kognitive Ablenkung erklären, so Bischofberger. Jedoch weist sie darauf hin, dass ähnliche schmerzlindernde Auswirkungen auch bei anderen starken Affekten beobachtet werden können, wie zum Beispiel bei Trauer und Ekel (vgl. Bischofberger, 2008, S. 52).

Die Forschergruppe um Lee Berk vermutet aufgrund von Untersuchungsergebnissen, dass fröhlich-heiteres Lachen (*mirthful laughter*) und die damit verbundenen positiven Gefühle vorteilhafte Gesundheitseffekte bewirken können. Ihre Forschungen innerhalb der Psychoneuroimmunologie stützen die Annahme, dass fröhliches Lachen zu physiologischen und immunologischen Veränderungen führt, die gesundheitsförderlich sind. So soll fröhliches Lachen beispielsweise zur Verminderung von Stresshormonen und zur Vermehrung von natürlichen Killerzellen führen, die für die Krankheitsbekämpfung wichtig sind (vgl. Berk, Felten, Tan, Bittman & Westengard, 2001).

Mary Bennett und Cecile Lengacher veröffentlichten in einem vierteiligen Review-Artikel ihre Ergebnisse zur Überprüfung von Forschungsberichten, die sich mit den möglichen Einflüssen von Humor und Lachen auf das physiologische und psychologische Wohlbefinden und die Gesundheit befasst hatten (Bennett & Lengacher, 2007, 2008).⁷ Als Quellen ihrer Literaturrecherche nutzten sie die internationalen Fachdatenbanken Pub-Med und PsychINFO.

Zusammenfassend kommen die beiden Autorinnen zum Schluss, dass die überprüften Materialien generell die Aussagen unterstützen, wonach der Akt des Lachens als Antwort auf einen dargebotenen Humorreiz (z. B. lustige Videosequenz) zu einem sofortigem Anstieg der Herzfrequenz, der Atemfrequenz, der Atemtiefe und des Sauerstoffverbrauchs führt. Die Forschungsberichte zeigen ebenfalls auf, dass dem Lachakt ein Zeitraum folgt, in dem sowohl eine Muskelentspannung als auch eine Abnahme der Herzfrequenz, der Atemfrequenz und des Blutdrucks beobachtet werden können. Die Annahme, dass diese physiologischen Wirkungen, die mit der Lachatmung einhergehen, vergleichbar sind mit den Auswirkungen bei einem Fitnessstraining (z. B. Aerobic), schätzen die beiden Forscherinnen jedoch als unwahrscheinlich ein. Weiter kommen sie zum Schluss, dass eine behauptete Wirkung des Lachens auf die sogenannten Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. Deswegen kann zurzeit die theoretische Annahme eines Mechanismus zwischen Lachen und Immunfunktionen, und damit von verbesserten Gesundheitsergebnissen, nicht eindeutig mit

⁷ Alle vier Artikel können im Internet unter folgendem Link heruntergeladen werden:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=humor+and+laughter+may+influence+health> [07.02.16].

Forschungsergebnissen unterstützt werden. Bennett und Lengacher fordern deshalb weitere Untersuchungen zu den Auswirkungen des Lachens auf das endokrine System und das Immunsystem (vgl. Bennett & Lengacher 2007, 2008).

Die Neurologin Barbara Wild befasst sich mit der Verarbeitung von Humor im menschlichen Gehirn. Dabei wurden bisher mittels des bildgebenden Verfahrens der Kernspintomografie zu zeigen versucht, was beim spontanen Lächeln und Lachen der Versuchsperson im Gehirn abläuft. Zur Stimulation wurden den Versuchspersonen jeweils Cartoons präsentiert (vgl. Wild, 2012, S. 32). Die Forschergruppe um Wild konnte dabei beobachten, wann die Versuchspersonen beim Lesen von Cartoons tatsächlich lächelten und diese nicht bloss nach der Magnetresonanz-Messung als witzig beurteilten. Zusätzlich sollten die Versuchspersonen willkürliches Lächeln ausführen. Die Forschergruppe konnte mit ihrer Untersuchung verschiedene Aktivierungsmuster im Gehirn aufzeigen, die beim spontanen und willkürlichen Lächeln auftreten. So scheint beim willkürlichen Lächeln vor allem der motorische Cortex, beim spontanen, sogenannten echten Lächeln auch das tiefer liegende limbische System beteiligt zu sein. Dem limbischen System wird eine wichtige Rolle bei der Emotionsverarbeitung zugesprochen (vgl. Wild, 2012, S. 37–38). Die Forscher konnten damit jedoch nicht klären, ob sich ihre Befunde auch auf das Lachen übertragen lassen. Der Grund war ein technischer: Wenn die Versuchspersonen im engen Raum des Kernspintomografie-Scanners herzhaft lachten, verursachte das jeweils so viele Bewegungsartefakte, dass eine spätere Auswertung der Daten nicht möglich war (vgl. Wild, 2012, S. 38). Wild weist darauf hin, dass sie keine experimentellen Belege kenne für die Behauptung, dass Lächeln oder Lachen zur Ausschüttung von sogenannten Glückshormonen oder Endorphinen führen (vgl. Wild, 2012, S. 54).

Ergebnisse der LY-Forschung

Zu den in Studien nachgewiesenen Wirkungen von Lachen und LY auf den Körper äussert sich Medizin-Transparent, ein Online-Service der österreichischen Donau-Universität Krems, ebenfalls betont kritisch. In einem Webartikel weisen Wipplinger, Kerschner und Flamm (2013) darauf hin, dass es noch kaum Studien gibt, welche die gesundheitlichen Auswirkungen von simuliertem Lachen beim LY beleuchten (www.medizin-transparent.at)⁸. Deshalb lassen sich zurzeit keine verlässlichen Aussagen über die gesundheitliche Wirksamkeit von LY machen (Wipplinger, Kerschner & Flamm, 2013). Medizin-Transparent fordert für die zukünftige Erforschung dieses Themas qualitativ bessere Studien unter Berücksichtigung geeigneter Kontrollgruppen. Zur Begründung ihrer Einschätzung verweist der Online-Service auf eine narrative Übersichtsarbeit von Mora-Ripoll aus dem Jahr 2011.⁹ Dort werden drei randomisiert-kontrollierte Studien zitiert. Wipplinger et al. weisen dabei darauf hin, dass nur zwei davon in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht wurden.

Zu diesen zwei Studien äussern sich die Autoren kritisch. In einer Studie wird LY mit einem Bewegungsprogramm als Massnahme gegen Depression verglichen. Diese Studie von Shahidi et al. konnte im Vergleich zur Kontrollgruppe Verbesserungen sowohl innerhalb der LY-Gruppe wie auch innerhalb der Bewegungsgruppe nachweisen. Medizin-Transparent weist dazu in seinem Webartikel darauf hin, dass sich im direkten Vergleich keine der beiden Interventionen der anderen als überlegen erweisen konnte (Shahidi et al.; zit. n. Wipplinger, Kerschner & Flamm, 2013).

⁸ Medizin-Transparent gehört zum Fachbereich des Departements für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie der Fakultät Gesundheit und Medizin an der Donau-Universität Krems. Der zitierte Webartikel von Medizin-Transparent mit den Links zu den besprochenen Studien kann gefunden werden unter: www.medizin-transparent.at/lachyoga-nur-ein-schlechter-witz [08.02.16].

⁹ Link zum Abstract der narrativen Übersichtsarbeit von Mora-Ripoll (2011): <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21641524> [08.02.16].

In der anderen randomisiert-kontrollierten Studie wird die Wirkung von LY auf Depression, Schlaf und Kognition getestet. Diese Studie von Ko und Youn (2011) zeigt eine Wirkung von LY in einigen der untersuchten Punkte. Nach der Meinung der Autoren von Medizin-Transparent, wird die Aussagekraft der Resultate jedoch stark eingeschränkt durch die hohe Ausfallquote bei der Anzahl der Studienteilnehmer. So konnten von zunächst 200 Teilnehmern am Ende nur die Daten von 109 Teilnehmern ausgewertet werden (Ko und Youn; zit. n. Wipplinger, Kerschner & Flamm, 2013).

Für Medizin-Transparent zeigt die mangelhafte narrative Übersichtsarbeit von Mora-Ripoll in erster Linie den Mangel an vorhandenen guten Studien zum Thema.

Nachdem der Fokus in diesem Abschnitt auf die physiologischen Wirkungen gelegt wurde, ist der Blick im nächsten Unterkapitel auf die psychologischen und psychosozialen Wirkungen gerichtet.

4.2 Psychologische, psychosoziale und interpersonale Auswirkungen des Lachens

So wie Lachen nicht klar von Humor abgegrenzt werden kann, so lassen sich auch die Auswirkungen davon nicht eindeutig zuordnen. Neben den geschilderten physiologischen Effekten gehören auch die psychologischen Wirkungen zur Ebene der intrapersonalen Auswirkungen des Lachens. Auf der interpersonalen Ebene zeigt das Humor- und Lachphänomen weitere Auswirkungen.

4.2.1 Intrapersonale und interpersonale Auswirkungen

Der Sozialpädagoge Herbert Effinger definiert das Lachen als einen psychophysiologischen Prozess. Für ihn handelt es sich dabei um einen komplexen, zirkulär verlaufenden, physiologischen und biochemischen neurologischen Vorgang im Gehirn und in der Muskulatur. Er sieht das Lachen als Folge einer Reaktion auf als lustig erlebte oder Freude auslösende Geschehnisse, Begegnungen und Beobachtungen. Das Lachverhalten kann sowohl durch Humor als Haltung wie auch durch Humor als Unterhaltung stimuliert sein. Weiter kann es aber auch unabhängig davon, beispielsweise willkürlich oder durch Kitzeln, hervorgerufen werden. Nach Ansicht von Effinger fördert das Lachen meistens die Heiterkeit, die wiederum die innere Gelassenheit erleichtert, begünstigt oder verstärkt. Er unterscheidet dieses Lachen von einem Lächeln als Ausdruck von Unsicherheit und Angst. Die positive Gestimmtheit der Heiterkeit, die mit Freude und Fröhlichkeit einhergeht, ist für ihn ein wesentliches Element der Entstehung menschlicher Motivation und Antriebskraft (vgl. Effinger, 2008, S. 34–35).

Fry zählt zu den positiven Auswirkungen von Humor und Lachen sowohl personale wie auch interpersonale Aspekte. Er ist der Ansicht, dass dabei einige Aspekte für die physische Gesundheit relevant sind und sich auf die Funktionsabläufe im Körper beziehen. Andere Aspekte so meint er, beziehen sich auf psychologisch relevante Funktionen des Menschen, und wieder andere Aspekte beziehen sich auf soziale Fähigkeiten. Fry bezeichnete bereits 1993 das Lachen als eine Leibesübung mit dem Zuckerguss des Amüsemments. Er war überzeugt, dass das Lachen eine positive Funktion für das Immunsystem darstellt (Fry; zit. n. Titze, 2013).

Nach Fry, besitzt der Humor (inklusive des Lachens, Anm. d. Verf.) die Kraft, uns vor destruktiven Auswirkungen der negativen Emotionen Furcht, Ärger und Depression zu schützen. Er weist dabei auf das wichtige Element des Spielerischen hin. Der Bezugsrahmen des Spiels ermöglicht neue Perspektiven auf reale Gegebenheiten, was zu neuen Einsichten in Zusammenhänge von Ursachen und Wirkungen

führen kann. Das kann für die therapeutische Arbeit im Umfeld der Psychotherapie genutzt werden. So kann die ironisierende Kraft des Humors zum Beispiel dabei helfen, die Absurdität der Furcht, des Ärgers und der Depression zu erkennen und zu relativieren (Fry; zit. n. Titze, 2013).

Weiter sieht Fry auch förderliche interpersonelle Aspekte des Humors und des Lachens. Der Humor ermöglicht seiner Meinung nach eine Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen, indem er das kooperative und produktive Zusammenwirken von Gruppen fördert. Fry hat diesen Aspekt als *synergetische Funktion* des Humors bezeichnet. Die Humorreaktion des gleichzeitigen Lachens versteht Fry als eine Mitteilung von Heiterkeit. Dieser kommunikative Austausch im affektiven Miteinandersein im Lachen kann als ein gegenseitiges Geben und Nehmen aufgefasst werden (Fry; zit. n. Titze, 2013).

Nach Ansicht von Cubasch bestätigt die aktuelle Lachforschung folgende Annahmen: dass Lachen die Aufmerksamkeit und die Lernfähigkeit verbessert, dass das Lachen das Schmerzempfinden dämpft, dass es eine Schutzwirkung gegen Stress und Verspannungen hat und dass es einen positiven Einfluss auf das Denken, die Psyche und die sozialen Beziehungen haben kann (vgl. Cubasch, 2011, S. 27). Für ihn stellt das menschliche Lachen ein biopsychosoziales, emotional getöntes Ausdrucksphänomen und ein interaktionales Signal dar (vgl. Cubasch, 2009, S. 26).

Die Neurowissenschaftlerin Brigitte Stemmer vermutet ebenfalls, dass ein möglicher Mechanismus der Gesundheitsbeeinflussung durch den Humor und das Lachen darin besteht, dass die beiden Faktoren bei der Stressregulierung hilfreich sind. Eine mögliche Wechselbeziehung zwischen Humor und Stressniveau könnte sein, dass der Humor als Puffer den Stress reduziert, damit dieser die Gesundheit nicht negativ beeinflussen kann. Daraus folgt Stemmer, dass der Humor und das Lachen als Bewältigungsstrategie eingesetzt werden können (vgl. Stemmer, 2007, S. 27).

4.2.2 Interpersonale Auswirkungen

Für das alltägliche Leben sind nach Meinung von Wild die sozialen Wirkungen des Lachens viel wichtiger als die körperlichen. Dabei ruft die emotional ansteckende Wirkung des Lächelns und des Lachens beim Gegenüber meist nicht nur eine ähnliche Mimik, sondern auch passende Emotionen wie Erheiterung oder Freude hervor. Diese emotionale Ansteckung beinhaltet gemäss Wild sowohl kognitive, der Empathie ähnliche Anteile als auch unwillkürliche, rasch ablaufende Aspekte. Sie dienen der Erkennung der Gefühlslage des Gegenübers (vgl. Wild, 2012, S. 54).

Der Neuropsychologe Robert Provine äussert sich ebenfalls kritisch zu den Erwartungen, die mit dem Lachen verbunden werden. Er sieht das Lachen als eine Lautäusserung, die sich in der Evolution dazu entwickelt hat, um das Verhalten anderer Menschen zu beeinflussen. Er bezeichnet die gesundheitlichen Nutzeffekte des Lachens sekundärer Natur. Lachen ist für ihn keine therapeutische Methode für den Körper oder die Seele. Er äussert sich deshalb zu möglichen medizinischen Anwendungen von Lachen und Humor nur vorsichtig optimistisch. Er vermutet, dass manche der propagierten Nutzeffekte des Lachens eher auf das soziale Umfeld des Lachens zurückzuführen seien (vgl. Provine, 2014, S. 80–81).

Bezüglich der Methode Lachyoga sieht Titze einen wichtigen Grund der erfolgreichen Verbreitung von LY darin, dass Menschen in den Lachklubs auf einfache Weise menschliche Nähe, spontane Lebensfreude und eine spielfreudige Selbstbestätigung finden können (vgl. Titze, 2012, S. 261).

4.2.3 Therapeutische Auswirkungen des Lachens

Im Gegensatz zu Provine sind die Verfechter des therapeutischen Humors von den heilsamen Wirkungen des Lachens überzeugt. Neben den im Zusammenhang mit den psychophysiologischen Humorthorien bereits genannten Autoren zählen weitere Persönlichkeiten aus dem Bereich der Psychotherapie zu dieser Fraktion. Laut Cubasch gehören auch Moreno, als Begründer des Psychodramas, Farelly (Provokative Therapie) sowie Frankl (Logotherapie) zu dieser Gruppe (vgl. Cubasch, 2009, S. 70–71). Innerhalb der Psychotherapie hat Salameh versucht, den therapeutischen Humor und das therapeutische Lachen zu definieren:

Therapeutischer Humor ist eine Entspannung des persönlichen Erlebens, die einsetzt als lustvolle Verwirrung, gepaart mit einer Auflösung von Sinnzusammenhängen, letztere gefolgt von einer erhellenden Neuordnung der Zusammenhänge, welche in einer neuen, positiv stimmenden Aufladung der kognitiv-emotionalen Batterien gipfelt. Dieser Vorgang ist üblicherweise von eindeutigen physiologischen Indikatoren begleitet – neben Abstufungen der Mimik von Lächeln bis Lachen z. B. Muskelentspannung und vertiefte Atmung – und verbessert die seelischen Bedingungen für Geselligkeit und Sozialverhalten des einzelnen. (Salameh, 2007, S. 47)

Laut der Erziehungswissenschaftlerin Charmaine Liebertz ist die Verbreitung des therapeutischen Humors auch bei der Behandlung von Kindern in Kliniken zu beobachten. Clown-Doktoren helfen dort mit, die Kinder von ihren Schmerzen abzulenken, sorgen für Erheiterung und fördern damit den Heilungsprozess (vgl. Liebertz, 2013, S. 39).

Im Zusammenhang mit der Erforschung des Humors im Gesundheitswesen weist Robinson auf den sozial verbindenden Aspekt des Lachens hin: «Lachen verbrüderd; wenn wir über dieselben Sachen lachen, zeigen wir uns gegenseitig, dass wir derselben Meinung sind, ohne diese explizit sagen zu müssen. Das gilt auch und gerade bei unangenehmen Themen» (Robinson, 2002, S. 48).

Auch wenn die förderlichen Wirkungen von LY auf die Gesundheit bis anhin nicht eindeutig belegt werden konnten, gewinnt das LY in psychosozialer Hinsicht zunehmend an Bedeutung. Gemäss den Angaben von Kataria konnte sich die Methode bisher mit über 6000 Lachklubs in mehr als 72 Ländern erfolgreich etablieren (Kataria, 2013).¹⁰

4.3 Zwischenfazit 2: Salutogene Wirkungen des Lachens

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass sich die heilsame Wirkung des Lachens (inklusive der Methode LY) zurzeit medizinisch nicht eindeutig belegen lässt. Die dabei verwendeten Instrumente scheinen zur Erforschung der komplexen Wirkmechanismen nur bedingt geeignet zu sein. Zu den spezifischen Auswirkungen von LY existieren heute erst vereinzelte Forschungsergebnisse, die teilweise qualitative Mängel aufweisen.

Wird das Verständnis von Gesundheit weitergefasst, häufen sich jedoch die Berichte von positiven und heilsamen Erfahrungen, die mit dem Einsatz von Lachen (und Humor) erzielt werden. So scheint das Lachen vor allem kommunikative und psychosoziale Funktionen zu besitzen, die für ein ganzheitliches Wohlbefinden von Bedeutung sind. Die durch Lachen ausgedrückte Freude im Zusammenspiel mit Gleichgesinnten scheint eine reziproke Wirkung im sozialen Austausch zu entfalten.

¹⁰ Kataria, 2013; in einem auf YouTube publizierten Video. Internet: <http://www.youtube.com/watch?v=5hf2umYCKr8> [08.02.16].

So überträgt sich das Lächeln und Lachen oft wechselseitig verstärkend auf die beteiligten Personen, was das Zusammengehörigkeitsgefühl fördert. Dieses sorgt für eine entspannte Atmosphäre, in der auch kognitive Anspannungen gelockert werden können.

So gesehen, kann die Volksweisheit *Lachen ist gesund* als moderne, ganzheitliche Parole gesehen werden die zum erheiternden sozialen Umgang aufruft. Das Lachen steigert das gemeinsame Wohlbefinden und fördert damit die psychosozialen Schutzfaktoren der Gesundheit.

Als gruppenorientiertes, spielerisches Bewegungsverfahren, beinhaltet die Methode LY viele Verknüpfungspunkte mit der Psychomotorik. Diese sollen im nächsten Kapitel näher erläutert werden.

5 Lachen und Lachyoga in der Psychomotorik

Dieses Kapitel zeigt bestehende und mögliche Verbindungen auf zwischen der Psychomotorik und den Themen Lachen und Lachyoga. Dabei werden Verbindungsstellen zu zwei ausgewählten Ansätzen der Psychomotorik beleuchtet. Im Weiteren werden dem Lachyoga die Leitprinzipien der Psychomotorik gegenübergestellt, um die Integrationsmöglichkeiten der Methode zu eruieren. Ebenfalls behandelt dieses Kapitel methodisch-didaktische Aspekte, die beim Einsatz von Lachyoga mit Kindern relevant sind. Lachyoga wird nachträglich mit LY abgekürzt.

5.1 Lachen im psychomotorischen Ansatz von Kiphard

Ernst J. Kiphard gilt als Pionier der deutschen Psychomotorik. Er entwickelte ab 1955 innerhalb der klinisch-heilpädagogischen Praxis die sogenannte Psychomotorische Übungsbehandlung (PMÜ). Zu ihren Einflüssen zählen die rhythmisch-musikalische Erziehung sowie die Sinneserziehung. Die PMÜ integrierte entwicklungspsychologische, verhaltenstherapeutische und psychotherapeutische Grundlagen in ihre praktische Arbeit in der Jugendpsychiatrie. Ausgehend von Beobachtungen von verminderten Bewegungsfertigkeiten, die bei den Kindern oft mit einem geringen Selbstvertrauen verbunden waren, entstand ein Konzept, das sich zunehmend auf eine Erlebnis- und Persönlichkeitsorientierung ausrichtete (vgl. Zimmer, 2012, S. 17; vgl. Fischer 2009, S. 199). Leitend dabei war die Vorstellung, dass durch Bewegungsübungen auch psychische Vorgänge aktiviert werden, die zu einer Harmonisierung und Stabilität der Persönlichkeit führen können. So sollen die Übungen zu einer besseren Balance zwischen innerer Gefühlsdynamik und äusserem Bewegungsverhalten beitragen (vgl. Fischer, 2009, S. 199).

Kiphard definierte seine Sicht der Psychomotorik als eine ganzheitlich-humanistische, entwicklungs- und kindgemässe Art der Bewegungserziehung (vgl. Zimmer, 2012, S. 17). Renate Zimmer weist darauf hin, dass für Kiphard bei der PMÜ die methodisch-didaktischen Prinzipien der kindgemässen Selbsttätigkeit, Kreativität und Selbststeuerung im Vordergrund standen (vgl. Zimmer, 2012, S. 39).

In der therapeutischen Arbeit erkannte Kiphard das Medium Spiel als besonders geeignet bei jüngeren Kindern. Deshalb sollen in der Praxis der PMÜ spielerische Bewegungsübungen im Zentrum stehen. Nach Kiphard sollen die Übungen in attraktive Spielthemen verpackt sein, die der Vorstellungs- und Erlebniswelt der Kinder entsprechen. Zusammen mit dem Einsatz von kindgerechtem und attraktivem Spielmaterial kann so eine angenehme Spielatmosphäre erzeugt werden, in der das gezielte Üben mit dem fröhlichen, kindlichen Spiel verknüpft wird (Fischer, 2009, S. 200). Für Kiphard besteht in der therapeutischen Arbeit mit bedürftigen Kindern das Hauptziel darin, den Kindern zu erhöhter Lebensqualität und Lebensfreude (zurück) zu verhelfen. Das Empfinden von Freude beim lust- und liebevollen Tun der Kinder ist für Kiphard eine wichtige Voraussetzung für das Lernen (vgl. Kiphard, 1999).

Kiphard bezeichnet Freude als erhebendes Gefühl. Äusserungen der Freude, wie zum Beispiel die Mundwinkel beim Lächeln, richten sich nach oben. Freude und Lächeln sieht er als soziale Bindungs- und Verbindungsmittel, mit denen der Mensch das Gemeinsame im Umgang miteinander zum Ausdruck bringt. Dabei entsteht ein Gefühl von Solidarität, das andere negative Emotionen (z. B. Neid, Habgier) verbannt (vgl. Kiphard, 2004, S. 62–63).

Kiphard hat sich ebenfalls eingehend mit dem Lachen, dem Humor und der Komik als therapeutische Elemente befasst. In der Rolle als Clown, Zauberer oder Jongleur nutzte er oft verschiedene zirkensische Medien. Die heilpädagogischen Tätigkeiten sollten zu Lebens- und Bewegungsfreude, zu Lachen, aber auch zu mehr Geduld, Konzentration und Selbstwirksamkeit anregen. In einem Artikel zu Humor, Komik und Lachen als therapeutische Elemente (vgl. Kiphard, 1999) bezeichnet er den humorvollen Therapeuten als guten Therapeuten. Im Umgang mit Patienten auf einer Kinder-Krebsstation benennt er den Humor sogar als Lebenselixier und unterstreicht die Notwendigkeit für den Einsatz von Clown-Doktoren in Kinderkliniken (vgl. Kiphard, 1999). Seiner Meinung nach helfen dort die Lachärzte den Kindern, ihre Sorgen und Ängste spielerisch zu verarbeiten. Dabei hilft das Lachen, ihre Erwartungsängste zu lindern und ihre Hoffnung auf Heilung zu stärken (ebd.).

Zur Volksweisheit *Lachen ist gesund* und zur Annahme, dass Lachen ein Medizinpotenzial darstellt, hat sich Kiphard ebenfalls bereits früh geäußert (vgl. Kiphard, 1989, S. 223–224). Im Zusammenhang mit der Arbeit als (Klinik-)Clown erkannte er folgende Wirkweisen des Lachens:

- *Lachen als Ventil:* Durch das Erreichen eines körperlich-seelischen Erregungszustandes, der einer emotionalen Enthemmung gleichkommt, sorgt das Lachen für eine lösende und befreiende Wirkung. Diese wird dabei durch die starke Ausatmung unterstützt und verhilft zum Abbau von Hemmungen und Ängsten.
- *Lachen als Grenzüberschreitung:* Mit dem Lachen als Vehikel zur Überwindung von Hemmungen und zur emotionalen Selbstbefreiung überschreitet der Lachende seine eigenen Grenzen und macht sich lautstark als Sozialpartner bemerkbar.
- *Lachen aus Schadenfreude:* Im Lachen versteckt sich in gemilderter Erscheinung auch etwas Aggressives und Expansives, das oft gegen andere Menschen gerichtet ist und mit Überlegenheitsgefühlen verbunden ist. Das Lachen über das Missgeschick des Clowns zum Beispiel ermöglicht geistig behinderten Kindern, sich auch einmal als dem anderen als überlegen zu fühlen. Das kann sie in ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung unterstützen.

Kiphard geht mit den Lachforschern (Gelotologen) einig, dass die bei den Kindern durch lustige Clown- und Zauber-Nummern hervorgerufene Erheiterung und das Lachen einen schmerzlindernden Effekt bewirken können. Er vermutet, dass der dabei ansteigende Endorphinspiegel im Körper bewirkt, dass sich der lachende Mensch besser und sozial akzeptierter fühlt und dass seine empfundene Lebensfreude stärker wird. Das Lachen bezeichnet Kiphard als eine urgewaltige Ausdrucksbewegung, die spannungslösend und emotional reinigend wirkt. Als Ausdruck und Mitteilung von Freude stiftet das Lachen ein Gefühl von Solidarität (vgl. Kiphard, 2011).

Im Lachen erkennt Kiphard ein gesundheitsförderliches Potenzial bei der intra- und interpersonalem Gefühlsregulation und bei verschiedenen physiologischen Zusammenhängen. So bezeichnet er das Lachen als hervorragende natürliche Atemübung und bedauert, dass das tägliche Lachen nicht auf dem Stundenplan steht (vgl. Kiphard, 1999).

5.2 Lachen im psychomotorischen Ansatz von Zimmer

Der Ansatz der kindzentrierten, psychomotorischen Entwicklungsförderung wurde 1968 von Volkamer und Zimmer entwickelt und weist Parallelen zur nicht-direktiven Spieltherapie von Axline und zur Persönlichkeitstheorie von Rogers auf. Als kind-

zentriertes Verfahren dient es hauptsächlich der Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls. Bewegung und Spiel werden dabei als wichtige Medien betrachtet. Das selbständige Handeln der Kinder wird durch Angebote zu Körper- und Bewegungserfahrungen gefördert, die zum Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes beitragen sollen. Dem Interaktionsgeschehen zwischen dem Kind und dem Pädagogen wird dabei besonders Beachtung geschenkt (vgl. Zimmer, 2012, S. 44).

Zimmer betont die Bedeutung der Selbstwirksamkeit als wichtigen Bestandteil des Selbstkonzeptes der Kinder. Die wachsende Selbstwirksamkeitsüberzeugung fördert das Gefühl, sich und seine Handlungen kompetent kontrollieren zu können. Dadurch wird nach Zimmers Auffassung die Motivation der Kinder zu neuen Lernerfahrungen gestärkt. (vgl. Zimmer, 2012, S. 64–65).

Im Ansatz der kindzentrierten, psychomotorischen Entwicklungsförderung sieht Zimmer einen wichtigen Beitrag innerhalb der Gesundheitsförderung durch Bewegung. Die Förderung solle eine Stärkung der physischen, personalen und sozialen Ressourcen bewirken. Sie bezieht sich dabei auf das ressourcenorientierte Salutogenese-Modell von Antonovski (vgl. Zimmer, 2012, S. 35).

In der Literatur von Zimmer wird die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung betont. Das Thema der Freude und des Lachens wird dabei zwar nur vereinzelt explizit thematisiert. Dass diese Aspekte dennoch bei den Ausführungen von Zimmer impliziert sind, zeigen folgende Beispiele.

Bei Psychomotorik-Stunden fordert Zimmer die Gestaltung einer lockeren und heiteren Atmosphäre. Die Kinder sollen mit Freude bei den Förderangeboten mitmachen und ihren Spass dabei finden können (vgl. Zimmer, 2012, S. 151). Im Humor sieht Zimmer ein hervorragendes Mittel, um den Menschen von sich selbst zu distanzieren. Das kann vor allem in Angst-behafteten Situationen förderlich sein (vgl. Zimmer, 2012, S. 171). Zimmer teilt die Auffassung, dass das Lachen eine gesundheitsfördernde Wirkung haben kann. So kann die humorvolle Atmosphäre einer Psychomotorik-Stunde dem Kind auch einmal dazu dienen, über sich selbst lachen zu können. Darin zeigt sich für Zimmer, dass sich das Kind auf dem Weg der Heilung befindet (vgl. Zimmer, 2012, S. 172).

Zur Frage nach gemeinsamen Aspekten zwischen der Psychomotorik und der Methode Lachyoga kommt bei Zimmer ebenfalls das beim Lachyoga zentrale Thema der Atmung zur Sprache. Bei ihr findet es Erwähnung im Zusammenhang mit Ideen zur Förderung der Bewegungs- und Sprachentwicklung. So weist sie zum Beispiel auf die motorische Regulationsfähigkeit der Atemtätigkeit hin, die für die Stimmgebung und die Aussprache erforderlich sei. Diese Fähigkeit kann in Kombination mit Bewegungsspielen gefördert werden (vgl. Zimmer, 2012, S. 9). Als weitere gemeinsame Aspekte finden sich bei Zimmer das pantomimische Spiel zur Förderung des nonverbalen Ausdrucks sowie die Genusserfahrung der Entspannung nach Phasen der körperlichen Anspannung (vgl. Zimmer, 2012, S. 23).

5.3 Lachyoga und die Leitgedanken der Psychomotorik

Nach Fischer zeigt sich in der Entwicklung der Psychomotorik eine Ausweitung des beruflichen Selbstverständnisses. Das lässt sich auch beim schweizerischen Konzept der Psychomotorik beobachten. Dieses richtet sich heute an Kinder, die komplexe Auffälligkeiten und Störungen zeigen, welche auf psychosozial bedingte Ursachen- und Entstehungszusammenhänge hindeuten. Der heilpädagogische Auftrag wird deshalb nicht mehr in der Förderung von Bewegungskompetenzen, sondern in der Förderung von psychosozialen Bewältigungsressourcen gesehen (vgl. Fischer, 2009, S. 49).

Im folgenden Abschnitt werden Grundannahmen und Leitprinzipien der Psychomotorik mit der Methode LY verglichen. Die Einschätzungen dazu erfolgen aus der Sicht des Autors, der mit dieser Methode bereits einige praktische Erfahrungen sammeln konnte.

5.3.1 Stärkung personaler Ressourcen

Nach Zimmer sind es die drei folgenden Bereiche, in denen die Gesundheitsförderung durch Bewegung ansetzen kann: Stärkung der physischen Ressourcen, Stärkung der personalen Ressourcen, Stärkung der sozialen Ressourcen. Zur Förderung der psychosozialen Gesundheit sollen die Kinder deshalb auch Kompetenzen im Umgang mit belastenden Situationen entwickeln (vgl. Zimmer, 2012, S. 35).

Die Erkenntnisse der Lachforschung unterstützen die Annahme, dass ein gezieltes Atem- und Lachtraining stressreduzierende Entspannungseffekte bewirken kann. Das lässt die Vermutung zu, dass LY zu diesem Zweck für den Einsatz in der Psychomotorik geeignet ist.

Beim Verfolgen des übergeordneten Ziels der Persönlichkeitsentwicklung will die Psychomotorik neben der Handlungskompetenz im Umgang mit dem eigenen Körper (Ich-Kompetenz) auch die (materiale) Sachkompetenz sowie die Sozialkompetenz fördern (vgl. Liebisch & Quante, 2002, S. 64). Die Methode LY bietet hierzu vor allem in den Bereichen der Ich- und Sozialkompetenz mögliche Berührungspunkte.

Im Bereich der Ich-Kompetenz spielt in der Psychomotorik die Körpererfahrung eine wichtige Rolle. Durch den Aufbau eines Vorstellungsbildes über seinen eigenen Körper durch frühkindliche sensomotorische Erfahrungen kann das Kind höhere Stufen in der Entwicklung des Selbstempfindens und des Selbstkonzepts aufbauen (vgl. Zimmer, 2012, S. 61–62). Körpererfahrungen, wie zum Beispiel das Wohlbefinden bei Entspannungsübungen, können die Körpersensibilität fördern. Die Fachpersonen für Psychomotorik, Liebisch und Quante, sehen darin einen möglichen Schutzfaktor für die Gesundheit (vgl. Liebisch & Quante, 2002, S. 74).

Liebisch und Quante betonen in einem Beitrag zu Psychomotorik und Salutogenese, dass für Kinder bei einem Bewegungsangebot vor allem der spielerische Spass an den Bewegungserfahrungen von zentraler Bedeutung sei. Kinder tun Dinge nicht deswegen, weil sie aus Sicht der Erwachsenen vernünftig sind oder weil damit medizinisch-biologische Förderziele zu erreichen sind. Kinder tun Dinge, weil sie ihnen Freude bereiten und weil diese für sie in der aktuellen Situation Sinn ergeben und Spass machen (vgl. Liebisch & Quante, 2002, S. 59). LY als Methode, die das Lachen zum Thema hat, scheint dafür prädestiniert zu sein.

Beim LY kann der Teilnehmer seinen Körper durch den dynamischen Wechsel von aktivierenden und entspannenden Übungen besonders gut erfahren. Diese Erfahrungen werden unterstützt durch die Einschränkung der sprachlichen Kommunikation, durch die besondere Beachtung der Atmung sowie durch geführte Meditationssequenzen.

Zum Bereich der Sozialkompetenz zählen Liebisch und Quante folgende Qualifikationen, die durch Spiel und Bewegung in der Psychomotorik entwickelt werden können: soziale Sensibilität (Empathie, Einfühlungsvermögen), Regelverständnis, Kontakt- und Kooperationsfähigkeit, Frustrationstoleranz, Toleranz und Rücksichtnahme sowie Konfliktfähigkeit (vgl. Liebisch & Quante, 2002, S. 69).

Beim LY ist die Sozialerfahrung ebenfalls ein zentraler Punkt. Das zeigt sich in der ansteckenden Wirkung des gemeinsamen Lachens. Da das Lachtraining relativ klar strukturiert und geführt wird, sind weniger Konflikt- und Frustrationssituationen unter

den Teilnehmern zu erwarten. Die wohlwollende, spielerische Haltung im gegenseitigen Umgang fördert die Vertrauensbildung. Dadurch kann die Freude an den gemeinsamen Erfahrungen noch verstärkt werden.

5.3.2 Psychomotorische Prinzipien

Lassen sich die didaktisch-methodischen Prinzipien der Psychomotorik auch beim Einsatz von LY anwenden? Dieser Abschnitt geht dieser Frage nach und stützt sich dabei auf die von Liebisch und Quante erstellte psychomotorische Prinzipienliste (vgl. Liebisch & Quante, 2002, S. 70–71). Nach den Beschreibungen der einzelnen psychomotorischen Prinzipien erfolgt jeweils eine vergleichende Einschätzung aus der Sicht des Autors für die Methode Lachyoga. Psychomotorik wird dabei mit PM, Lachyoga mit LY abgekürzt.

Ganzheitlichkeit

PM: Ganzheitlichkeit bezeichnet die Einheit von Körper, Seele und Geist. Das Kind soll mit all seinen Sinnen angesprochen werden und sich in seinem Körper und als Gruppenmitglied erleben können.

LY: Dies entspricht der Sichtweise im LY.

Selbsttätigkeit

PM: Die Möglichkeit zur aktiven Selbsttätigkeit wird als Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen gesehen.

LY: Beim LY wird jeder Teilnehmer zum eigenen Handeln aufgefordert und dabei durch die Tätigkeit der anderen inspiriert und motiviert. Die Teilnehmer praktizieren jeweils gemeinsam mit den Leitpersonen die vorgegebenen Übungen.

Offenheit und Flexibilität

PM: Das Angebot sollte so offen gestaltet werden, dass die Kinder ihre Anregungen, Wünsche und Bedürfnisse einbringen können.

LY: Beim LY kann die Auswahl der Lachübungen den Wünschen (und Voraussetzungen) der Teilnehmer angepasst werden. Die LY-Stunde wird jedoch in der Regel von zwei Leitpersonen direktiv geleitet.

Freiwilligkeit und Wahlmöglichkeit

PM: Den Kindern sollte das Recht zum aktiven Mitmachen oder Beobachten eingeräumt werden. Durch das Angebot von Wahlmöglichkeiten sollen sie in ihrer Entscheidungskompetenz bestärkt werden.

LY: Das Mitmachen bei den Übungen geschieht freiwillig. Die Auswahl wird in der Regel von den Leitpersonen erstellt.

Bedürfnisorientierung und Entwicklungsgemässheit

PM: Ein psychomotorisches Angebot gilt als kindgemäss, wenn bei seiner Gestaltung die (Grund-)Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Kinder berücksichtigt werden.

LY: Beim LY stehen zunächst die altersunabhängigen Grundbedürfnisse nach Wertschätzung, sozialer Bindung, einfühlendem Verständnis, Spiel und Anregung im Vordergrund. Dabei wird eine aufgeschlossene, freudvolle und kindliche Verspielt-heit kultiviert.

Vertrautheit

PM: Die Planung sollte berücksichtigen, dass eine angstfreie, vertrauensvolle Gruppenatmosphäre entstehen kann, bei der sich jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen angenommen fühlt.

LY: Beim LY ist eine Haltung der Leitperson gefordert, die von Empathie, Akzeptanz und motivierender Spiellaune geprägt ist. Das willentliche Lachen erfordert zu Beginn eine gewisse Überwindung. Das gelingt den Teilnehmenden besser in einer vertrauten Atmosphäre. So können sie ihrem individuellen Lachen Ausdruck geben.

Die Lacherfahrungen können auch mit negativen Emotionen und Erinnerungen verbunden sein. Hier ist der vertrauensvolle Kontakt mit der erfahrenen Leitperson besonders wichtig.

Erlebnis- und Lebensweltorientierung

PM: Die angebotenen Themen sollten einen spielerischen Erlebnischarakter und einen sinnhaften Bezug zur Lebens- und Vorstellungswelt des Kindes haben.

LY: Die pantomimischen Übungen im LY werden diesem Anspruch gerecht. So können bei den Übungen Situationen pantomimisch und symbolisch angespielt werden, die für die momentane Welt der Kinder relevant sind.

Verzicht auf Leistungsdruck und -vergleich / Bekräftigung von Erfolgen

PM: Der intraindividuelle Lernfortschritt des Kindes soll im Vordergrund sein.

LY: Durch das Wegfallen von Massstäben und Normen kommt es unter den Teilnehmenden kaum zum gegenseitigen Vergleichen und Bewerten der Leistungen.

5.4 Lachyoga mit Kindern

Wie lässt sich LY mit Kindern praktizieren? Was gilt es beim Einsatz von LY zu beachten? Die folgenden Informationen dazu stammen von Web-Artikeln des LY-Gründers Kataria (www.laughteryoga.org) sowie der deutschen LY-Trainerin Lepelt-Remmel (www.lachyoga-institut.com).

5.4.1 Argumente für Lachyoga mit Kindern

Ist LY für Kinder geeignet? Ein Web-Artikel von Laughter Yoga International (www.laughteryoga.org) nennt verschiedene Argumente, die dafür sprechen. Die Ausführungen in diesem Kapitelstamm von diesem Web-Artikel.¹¹

Es wird darin auf die zunehmend hinderlichen Bedingungen des kindlichen Umfeldes von heute hingewiesen, die oft den Grundbedürfnissen der Kinder nach gemeinsamem Spiel, Entdeckungsfreude und körperlicher Aktivität widersprechen. Auf die Kinder werde zunehmend Druck ausgeübt und von ihnen bereits im frühen Alter erwachsenes Verhalten eingefordert. Weiter wird vermutet, dass die übermässige Nutzung von Fernsehen und Computerspielen zunehmend die Gruppenspiele und die persönlichen Interaktionen der Kinder ersetzen. Das wirke sich vermutlich negativ aus auf die Entwicklung der emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder. Zu den Belastungen bei Kindern und Jugendlichen werden unter anderem aufgezählt:

- Zwang, lange still zu sitzen und sich über eine lange Zeitspanne konzentrieren zu müssen
- Leistungsdruck in der Schule und Familie
- Mangel an familiärer Geborgenheit und moralischer Führung
- Emotionale Vereinsamung
- Psychosoziale Ängste

Gemäss demselben Web-Artikel wird ein wachsendes und dringendes Bedürfnis von Kindern in allen Altersgruppen nach Lachen und gemeinsamen, spielerischen Tätigkeiten wahrgenommen. LY-Spielgruppen sollen die Kinder dabei unterstützen, ihren Bedürfnissen nachgehen zu können, und sollen ihnen helfen, mit Belastungen und Stress umgehen zu lernen. Das LY soll mehr Lachen in den Alltag der Kinder

¹¹ Internet-Artikel zu Lachyoga für Kinder (n.d):
<http://laughteryoga.org/deutsch/laughteryoga/page/60> [06.02.16].

bringen und sollte nach Ansicht von Laughter Yoga International in Bildungseinrichtungen gefördert und integriert werden.

Im Hinblick auf die Integrationsfrage der Methode in die psychomotorische Praxis im schweizerischen Schulumfeld sind die Erfahrungen relevant, die bereits mit LY in Bildungseinrichtungen gemacht worden sind.

In Indien wurde das LY bereits ab 1996 an verschiedenen Schulen eingeführt und hat seither rasch an Akzeptanz und Verbreitung gewonnen (Kataria, 2007, S. 15-154). Die positiven Rückmeldungen zu den Auswirkungen der LY-Interventionen auf die sozioemotionale Befindlichkeit der Schüler stossen heute zunehmend auf internationales Interesse und führen zum Einsatz von ausgebildeten Lach-Lehrpersonen. Als Einsatzmöglichkeit wurde das LY auch an Universitäten gegen Prüfungsstress oder für den Teambuildingprozess des Lehrkörpers getestet. Da Schulsport und Turnen vielerorts zunehmend aufgrund von Budgetproblemen reduziert wird, sieht sich das LY als alternatives, kostengünstiges Körpertrainingsangebot. Als Vorteile für die Schüler werden aufgezählt:

- LY fördert die gesunde emotionale Entwicklung
- LY fördert die geistige Leistung
- LY hilft, die körperliche Ausdauer zu verbessern
- LY fördert die Entwicklung des Selbstvertrauens (durch die Förderung des Selbstausdrucks)
- LY steigert die Kreativität

5.4.2 Methodisch-didaktische Hinweise

Auch im deutschsprachigen Raum wird das LY zunehmend zur kindgerechten Entwicklungsförderung eingesetzt. So zum Beispiel auch von Gabriela Leppelt-Remmel, die als Kataria-Schülerin 2004 in Hamburg einen Lachklub eröffnet hat und heute LY-Lehrpersonen ausbildet. Die folgenden Informationen basieren auf Angaben aus ihrem Webauftritt (www.lachyoga-institut.com):

Leppelt-Remmel sieht im ganzheitlichen Ansatz der Methode LY ein kreatives und variationsreiches Programm, das der kindlichen Bewegungsfreude sehr entgegenkommt und im Gruppeneinsatz flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder angepasst werden kann. LY soll primär zum gemeinsamen Lachen und Spielen anregen. Gemäss Leppelt-Remmel können bei regelmässiger Übung von LY unter anderem folgende positiven Effekte beobachtet werden: Die Kinder kräftigen ihre Atemwege, werden aufmerksamer, nehmen ihren Körper besser wahr, werden mutiger, offener, neugieriger, friedlicher untereinander, beweglicher, fröhlicher, kreativer, glücklicher. Nach Meinung von Leppelt-Remmel sind innerhalb von acht bis zwölf Wochen gute Lerneffekte zu erreichen. Die Kindergruppe (ungefähr zehn Kinder) trifft sich dabei einmal pro Woche für eine Lektion von 45 bis 60 Minuten in einem geeigneten Bewegungsraum. Als Einstiegsalter nennt sie das Alter von fünf Jahren. Die LY-Trainerin sieht es als Vorteil, wenn beim LY eine zusätzliche Erziehungsperson mitmacht, welche die Kinder gut kennt.

Auf ihrer Website gibt Leppelt-Remmel weiterführende methodisch-didaktische Tipps für den Einsatz von LY mit Kindergruppen. Dazu gehören zum Beispiel folgende Ratschläge zum Ablauf einer Lektion, die auch als Pdf-Dokument heruntergeladen werden können:¹²

¹² Der Flyer *Praktische Tipps für Lachyoga-LeiterInnen/LehrerInnen* kann im Internet heruntergeladen werden unter: <http://www.lachyoga-institut.com/lachyoga-mit-kindern.html> [06.02.16].

- Die Lektion beginnt im Kreis auf einer Yogamatte mit einer Fantasie-Lachreise durch den Körper, wobei die Kinder zum Kichern ermuntert werden.
- Dann folgen wechselnde Dehnungsübungen, zum Beispiel mit Yogaübungen aus dem Tierreich.
- Die darauf folgenden Lachübungen (Hauptteil) können einem Thema gewidmet sein (z. B. Karneval, Sportarten, Meerestiere) und sind vorzugsweise in eine Erzählung integriert. Die Übungen werden durch das gemeinsame Klatschen und Hoho-hahaha-Rufe unterbrochen. Diese ritualisierten Wiedererkennungsmerkmale dienen der Strukturierung der Lektion.
- Als Schluss-Rituale können gemeinsam lustige, positive Sätze gesprochen und ein Lachlied gesungen werden.

Leppelt-Rommel empfiehlt, die Lektionen jeweils in einem Wechsel von laut und leise, von Bewegung und Innehalten zu gestalten. Das hilft den Kindern, ihre Konzentration auf die Lehrperson aufrecht zu erhalten.

Wann ist Lachyoga nicht geeignet?

Auf ihrer Trainings-DVD *Lachyoga befreit für das Jetzt* weist Leppelt-Rommel im Vorspann darauf hin, dass das LY keinen Ersatz für anerkannte medizinische und therapeutische Heilverfahren darstellt (Leppelt-Rommel, 2002, VTS_01_1.VOB, 00:05). Auch informiert ein Flyer, der auf der Website von Leppelt-Rommel heruntergeladen werden kann, über folgende Kontraindikationen:¹³

Lachen wirkt vorbeugend und auch heilend. Liegt eine Erkrankung vor, sollten Sie vorab klären, ob Sie Lachyoga praktizieren dürfen. Fragen Sie insbesondere bei Zwerchfellbruch, Bluthochdruck, Angina pectoris, Aneurysma, Glaukom, Rippenbrüchen, Hernie, Bruch- und Vorfalldkrankheiten, Inkontinenz, Bandscheibenvorfall und ähnlichem [sic!] sowie bei schweren Depressionsverläufen, Einnahme von Psychopharmaka und Psychotherapie vor der Teilnahme an den Lachübungen ihren Arzt oder Therapeuten. Ausgeschlossen ist die Teilnahme an Lachyoga bei akuten Atemwegs- und Viruserkrankungen, manisch-depressiver Erkrankung, Schizophrenie und in der Schwangerschaft. (www.lachyoga-institut.com)

5.5 Zwischenfazit 3: Lachyoga und Psychomotorik – ein heiteres Paar

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass das Lachen als Ausdruck von Freude zu den grundlegenden Merkmalen der Psychomotorik gezählt werden kann. Im Unterschied zu Zimmer hat sich Kiphard direkter dazu geäußert und heilsame Erwartungen damit verknüpft.

Für den Einbezug von LY in die Arbeit mit Kindern können offensichtlich global gültige Argumente angeführt werden. Die Ausbreitung der Lachklubs über verschiedene Kontinente hinweg kann generell als Zeichen dafür gesehen werden, dass sich diese Methode jeweils flexibel auf den Einsatzort und -zweck adaptieren lässt. Bei dieser Form der Kultivierung einer kindlichen Verspieltheit scheint das Alter, das Geschlecht, der religiöse oder kulturelle Hintergrund von geringer Bedeutung zu sein.

¹³ Der Flyer *Kleine Lachyogaschule für Einsteiger* kann im Internet heruntergeladen werden unter: <http://www.lachyoga-institut.com/lachclub-rahstedt.html> [06.02.2016].

In Bezug zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der salutogenen personalen Ressourcen scheint das LY vor allem in den Bereichen der Ich- und der Sozialkompetenz einen Beitrag leisten zu können.

Auch konnte in diesem Kapitel aufgezeigt werden, dass sich das LY mit verschiedenen Leitgedanken der Psychomotorik vereinbaren lässt. Methodisch gesehen lässt sich der Aufbau einer LY-Lektion als phasenvariable Aufbauform bezeichnen (vgl. Köckenberger, 2011, S. 16–17). Diese Form wird oft zur Gestaltung von psychomotorischen Lektionen verwendet. Deshalb ist es theoretisch denkbar, dass zum Beispiel Phasen mit LY-Übungen mit Phasen von üblichen Psychomotorik-Lektionen kombiniert werden könnten. LY kann so als aktive Entspannungsform auf das Bewegungsbedürfnis der Psychomotorik-Klientel angepasst werden.

6 Fazit, Reflexion und Ausblick

6.1 Diskussion der wichtigsten Ergebnisse

Ein zielgerichtetes Interesse dieser Arbeit bestand darin, anhand recherchierter Literatur das gesundheitsförderliche Potenzial des Lachens zu eruieren. Die Frage nach der Gesundheitsförderung warf zunächst die Frage nach dem Gesundheitsverständnis auf, das für die Praxis der Psychomotorik relevant ist. Die Beschäftigung mit der dazu ausgewählten Literatur machten deutlich, dass die darin verwendeten Begriffe *Prävention* und *Gesundheitsförderung* zum Teil synonym, jedoch für unterschiedliche Bedeutungen verwendet werden. In der salutogenetischen Sichtweise des Gesundheitsmodells von Antonovsky entdeckte ich dann eine ressourcenorientierte Perspektive, die den theoretischen Ansätzen der Psychomotorik nahe steht.

Bevor die erste Fragestellung in Angriff genommen werden konnte, galt es auch weitere Verständnisfragen zu Lachen und Humor näher zu untersuchen und zu klären. Bei der Literaturbeschäftigung stellte ich fest, dass das Lachen zwar oft mit Humor und verschiedenen Humorthorien in Verbindung gebracht wird, dass das Lachen jedoch auch unabhängig von Humor oder Witz betrachtet werden kann. Diese Einschränkung des Themenfeldes führte mich zum Thema des willentlichen Lachens, wie es beim Lachyoga praktiziert wird. Wie in dieser Arbeit dargelegt wurde, will diese Methode zu Wohlbefinden und Gesundheit beitragen und beruft sich dabei auf Erkenntnisse der Lachforschung. Deshalb wandte ich mich in der Folge der medizinischen Gelotologie und ihren publizierten Erkenntnissen zu.

6.1.1 Fragestellung 1 – Beantwortung und Reflexion

Die Fragestellung 1 lautete:

Was sind die aktuellen Befunde der Lachforschung und der Lachyoga-Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Lachen und Lachyoga?

Wie im vierten Kapitel dargelegt wurde, zeigen die Forschungsergebnisse zu den physiologischen Auswirkungen des Lachens kein eindeutiges Bild. Deshalb kann zurzeit die Grundannahme der heilsamen Wirkung des Lachens nicht mit eindeutigen Ergebnissen der Gelotologie untermauert werden. Es zeigte sich, dass unterschiedliche Ansichten zur Bedeutung von Humor und Lachen zu unterschiedlichen Resultaten der Forschung führen.

Ist deshalb die Annahme einer heilsamen Wirkung von Lachen als blosser Witz zu betrachten? Nein. Meiner Ansicht nach zeigen die widersprüchlichen Ergebnisse, dass das komplexe Phänomen des Lachens in Verbindung mit Gesundheitsfragen eine grosse Herausforderung für die Forschung darstellt. Diese beleuchtete bisher die intrapersonalen Auswirkungen des Lachens und untersuchte dabei vor allem biomedizinische Aspekte. So werden zum Beispiel in der erwähnten Liste von Bischofberger mögliche organspezifische physiologische Auswirkungen des Lachens aufgezählt (vgl. Bischofberger, 2008, S. 53). In der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geförderten modernen Auffassung von Gesundheit hat das subjektiv gefühlte, ganzheitliche Wohlbefinden eine zentrale Bedeutung (WHO, 1986). Nebst weiteren intrapersonalen Aspekten (wie z. B. psychologischen Aspekten) werden bei

der Gesundheitsförderung deshalb die interpersonalen Aspekte stärker berücksichtigt. Wie genannt wurde, vertritt beispielsweise Cubasch eine solche breit gefasste Auffassung von Gesundheit. Seiner Meinung nach unterstützen die Forschungsergebnisse der Gelotologie die Annahme, dass das Lachen ein heilsames, biopsychosoziales Wirkpotential aufweist. Er betont dabei die Punkte, dass das Lachen eine mögliche Schutzwirkung gegen Stress und Verspannungen hat und dass es einen positiven Einfluss auf das Denken, die Psyche und die sozialen Beziehungen haben kann (vgl. Cubasch, 2011, S. 27).

Ich stimme der erwähnten Ansicht von Titze zu, dass bei der erfolgreichen Verbreitung von Lachyoga vermutlich vor allem interpersonale Aspekte verantwortlich sind. Die Lachklubs bieten den Menschen die Möglichkeit, sich auf einfache und spielerische Weise zu begegnen und aktiv zu entspannen (vgl. Titze, 2012, S. 261). So gesehen, stellt das Lachyoga eine Methode zur psychosozialen Gesundheitsförderung dar und kann als Strategie zur Stressbewältigung eingesetzt werden. Lachyoga ermöglicht den Teilnehmenden freudvolle, individuelle und gemeinsame Erfahrungen, die sich positiv auf die Selbstbestätigung auswirken können.

6.1.2 Fragestellung 2 – Beantwortung und Reflexion

Die Fragestellung 2 lautete:

Wo zeigen sich Verbindungen zwischen Psychomotorik und Lachyoga?

Ein weiteres zielgerichtetes Interesse dieser Arbeit bestand darin, Verbindungen zwischen dem Lachen und der Psychomotorik zu erschliessen. Wie mit Zitatbeispielen zu den psychomotorischen Ansätzen von Kiphard und Zimmer belegt wurde, konnte die Vermutung bestätigt werden, dass dem freudvollen Lachen in der psychomotorischen Arbeit mit Kindern eine wichtige Bedeutung beigemessen wird. Die theoretische Auseinandersetzung mit der gruppenspezifischen Bewegungsform Lachyoga machte deutlich, dass sich diese Methode für die Arbeit mit Kindern anbietet und dass sie viele Anknüpfungspunkte zum ressourcenorientierten Konzept und den Leitideen der Psychomotorik beinhaltet.

6.1.3 Fragestellung 3 – Beantwortung und Reflexion

Die Fragestellung 3, die Hauptfrage, lautete:

Worin liegt das Potenzial der salutogenen Methode Lachyoga für den Einsatz in der Psychomotorik?

Mit den gegebenen Ausführungen zu den ersten beiden Fragestellungen wurde die Hauptfrage bereits teilweise beantwortet. So konnte gezeigt werden, dass das Lachen sowohl intra- als auch interpersonale gesundheitsförderliche Wirkpotentiale aufweist, die für die psychomotorische Arbeit genutzt werden können. Das Phänomen Lachen stellt als nonverbale Ausdrucksweise ein wichtiges Kommunikationsmittel dar. Deshalb eignet sich die Methode Lachyoga auch für Kinder mit geringen Sprachkenntnissen.

Lachyoga lässt sich flexibel in die methodische Vielfalt der Psychomotorik integrieren und kann innovative Synergien schaffen. Denkbar ist beispielsweise ein phasenweiser oder thematischer Einbezug von Lachyoga-Sequenzen in die psychomotorische Arbeit. Die Lachübungen könnten zur Förderung von personalen Kompetenzen eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Bereich der Körper- und Gefühls-wahrnehmung, im Bereich der Stressregulierung oder im psychosozialen Bereich.

Das Lachyoga wurde ursprünglich für den Einsatz in Gruppen konzipiert. In der Gemeinschaft kann sich die erheiternde und ansteckende Wirkung des Lachens besonders gut entfalten und fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Einsatz von Lachyoga im Einzel- oder Kleingruppen-Setting bietet jedoch therapeutische Interventionsmöglichkeiten, die gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet werden können.

Eine Antwort auf die Fragestellung 3 kann zurzeit nur theoretisch und nicht abschliessend gegeben werden. In einem weiteren Schritt kann das vermutete Potential in der psychomotorischen Praxis näher überprüft werden.

6.2 Ausblick

Bei dieser Arbeit habe ich mich bewusst auf das simulierte Lachen beim Lachyoga konzentriert. Wie ich in dieser Arbeit aufzeigen konnte, lässt sich das Lachen nicht trennscharf von den Themen Humor und therapeutischer Humor abgrenzen. Diese Themen bilden ein breites Feld für weitere mögliche Untersuchungen.

Für die therapeutisch tätige Fachperson Psychomotorik sind vertiefte Kenntnisse zur Entwicklung der sozioemotionalen Kompetenz des Kindes von grosser Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Humorentwicklung zeigt sich, dass das Produzieren von Humor vorwiegend an kognitive Fähigkeiten gebunden ist. Schreiner hat dabei auf die Entwicklung der verbalen Intelligenz hingewiesen, die dem Kind spielerische sprachlich-kommunikative Humorproduktionen ermöglicht (vgl. Schreiner, 2003, S. 110–111). Ebenfalls hat er sich Gedanken gemacht zur Möglichkeit einer humoralen Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen. Seiner Ansicht nach könnten zum Beispiel lustige Kinderzeichnungen für Diagnosezwecke genutzt werden (vgl. Schreiner, 2003, S. 306–307). Für die Psychomotorik bieten sich hierzu Anknüpfungspunkte zur grafomotorischen Förderung an.

Ein weiteres für die Psychomotorik relevantes Forschungsthema könnte der therapeutische Humor sein, auf den ich in dieser Arbeit nur kurz eingegangen bin. In der Zusammenarbeit mit Kindern im psychomotorischen Setting muss die Anwendung von Humor mit der nötigen Vorsicht geschehen und bedingt genaue Kenntnisse über die kulturell-, geschlechts- oder entwicklungspezifischen Voraussetzungen der Kinder. Die therapeutische Fachperson sollte sich dabei auch über die möglichen negativen Auswirkungen bewusst sein. Für die Zusammenarbeit ist es deshalb wichtig, dass eine wohlwollende, von adaptivem Humor geprägte Atmosphäre geschaffen wird. Beim Lachyoga wird aus diesem Grund von Beginn an den Teilnehmenden deutlich gemacht, dass die Freude im Lachen *mit* anderen und nicht im Lachen *über* andere Personen praktiziert wird.

Quellenverzeichnis

- Antonovsky, A. & Franke, A. (Hrsg.). (1997). *Salutogenese: zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: DGVT.
- Berk, L.S., Felten, D.L., Tan, S.A., Bittman, B.B. & Westengard J. (2001). Modulation of neuroimmune parameters during the eustress of humor-associated mirthful laughter. *Advances in Mind-Body Medicine*, 17 (3), 200.
- Bennett, M.P. & Lengacher, C. (2006a). Humor and laughter may influence health: I. History and background. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 3 (1), 61–63.
- Bennett, M.P. & Lengacher, C. (2006b). Humor and laughter may influence health: II. Complementary therapies and humor in a clinical population. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 3 (2), 187–190.
- Bennett, M.P. & Lengacher, C. (2008). Humor and laughter may influence health: III. Laughter and health outcomes. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 5 (1), 37–40.
- Bennett, M.P. & Lengacher, C. (2009). Humor and laughter may influence health: III. Laughter and health outcomes. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 6 (2), 159–164.
- Birklbauer, W. (2008). *Warum Lachyoga? Eine neurologische Perspektive*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Bischofberger, I. (2008). *Das kann ja heiter werden. Humor und Lachen in der Pflege* (2., überarb. und erw. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Bönsch-Kauke, M. (2003a). *Psychologie des Kinderhumors. Schulkinder unter sich*. Opladen: Leske + Budrich.
- Bönsch-Kauke, M. (2003b). Humor im Schulalltag beobachtet. *Televizion*, 16 (1), 18–19.
- Cubasch, P. (2009). *Lachen – Ein anthropologische Konstante als Konzept des Intentionalen Lachens im Kontext der Integrativen Therapie*. München: GRIN Verlag.
- Cubasch, P. (2010). *Lachen verbindet. Lächeln, Lachen, Freundlichkeit: Schlüssel zu Gesundheit und Lebensfreude*. Bergisch Gladbach: Breuer & Wardin.
- Cubasch, P. (2011). Lachen – Tanz des Zwerchfells. Über die heilsame Wirkung des Lachens und Atmens. In H.A. Korp, C. Müller & M. Titze (Hrsg.), *Mit Humor arbeiten* (S. 25–35). Tuttingen: HumorCare.
- Effinger, H. (2008). «Die Wahrheit zum Lachen bringen». *Humor als Medium in der Sozialen Arbeit*. Weinheim: Juventa.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3., überarb. und erw. Aufl.) München: Ernst Reinhardt.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2014). Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 13–24). Bern: Huber.
- Kataria, M. (2007). *Lachen ohne Grund*. Petersberg: Via Nova.

- Kataria, M. (n.d.). *Your Happiness Guide*. Internet:
<http://www.laughteryoga.org/deutsch/laughteryoga/about> [06.02.2016].
- Kiphard, E.J. (1989). *Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie*. Gütersloh: Flöttmann.
- Kiphard, E.J. (1999). *Humor, Komik und Lachen als therapeutische Elemente*. Internet: <http://www.humor.ch/cliniclowns/kiphard/kiphardtxt.htm> [06.02.2016].
- Kiphard, E.J. (2004). Lachen, Humor und Clownerie in Pädagogik und Therapie. In S. Kuntz & J. Voglsinger (Hrsg.), *Humor, Phantasie und Raum in Pädagogik und Therapie. Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Ernst J. Kiphard* (S. 59–65). Dortmund: Modernes Lernen.
- Kiphard, E.J. (2011). Die Bedeutung von Motivation, Bewegungs- und Lebensfreude für die Förderung behinderter Kinder. In *Motorik. Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie* 34, (2), 89–90.
- Kirchmayr, A. (2009). *Rettet die Purzelbäume. Kinderwitz und Lebenskunst*. Wien: Edition Va Bene.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Leppelt-Remmel, G. (2002). *Lachyoga befreit für das Jetzt* [DVD]. Petersberg: Via Nova.
- Leppelt-Remmel, G. (n.d.). *Kleine Lachyogaschule für Einsteiger*. Internet: <http://www.lachyoga-institut.com/lachclub-rahlstedt.html> [06.02.2016].
- Leppelt-Remmel, G. (n.d.). *Praktische Tipps für Lachyoga-LeiterInnen / LehrerInnen*. Internet: <http://www.lachyoga-institut.com/lachyoga-mit-kindern.html> [06.02.16].
- Liebertz, C. (2013). *Das Schatzbuch der Herzensbildung. Grundlagen, Methoden und Spiele zur emotionalen Intelligenz* (3. Aufl.). München: Don Bosco.
- Liebisch, R. & Quante, S. (2002). Was Kinder gesund macht! – Psychomotorik und Salutogenese: Schnittpunkte in Theorie und Praxis. In S. Schönrade, H.J. Beins & R. Lensing-Conrady (Hrsg.), *Kindheit ans Netz? Was Psychomotorik in einer Informationsgesellschaft leisten kann* (S. 57–86). Dortmund: borgmann publishing.
- Mayer, J., Görlich, P., Eberspächer, H. (2003). *Mentales Gehtraining: ein salutogenes Therapieverfahren für die Rehabilitation*. Berlin: Springer.
- Provine, R. (2014). *Ein seltsames Wesen. Warum wir gähnen, rülpfen, niesen und andere komische Dinge tun*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Rissland, B. (2002). Humor und Lachen. Was verbirgt sich hinter den Begriffen? In J. Gruntz-Stoll & Rissland (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 17–28). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Robinson, V.M. (2002). *Praxishandbuch Therapeutischer Humor. Grundlagen und Anwendungen für Gesundheits- und Pflegeberufe* (2. Aufl.). Bern: Huber.
- Ruch, W. & Zweyer, K. (2001). Heiterkeit und Humor. Ergebnisse der Forschung. In R.D. Hirsch, J. Bruder & H. Radebold, *Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie: Band 2. Heiterkeit und Humor im Alter*. (S. 9–43). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ruch, W. (2012). Humor und Charakter. In B. Wild (Hrsg.), *Humor in Psychiatrie und Psychotherapie. Neurobiologie, Methoden, Praxis* (S. 8–27). Stuttgart: Schattauer.

- Schreiner, J. (2003). *Humor bei Kindern und Jugendlichen. Eine Reise durch die Welt des kindlichen Humors*. Berlin: VWB, Verl. für Wiss. und Bildung.
- Stemmer, B. (2007). Wie stark machen Lachen und Humor? Eine wissenschaftliche Perspektive. In H. Bachmaier (Hrsg.), *Lachen macht stark. Humorstrategien* (S. 24–38). Göttingen: Wallstein Verlag.
- Strack, F., Martin, L.L. & Stepper, S. (1988). Inhibiting and Facilitating Conditions of the Human Smile: A Nonobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothesis, *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 768–777.
- Titze, M. & Eschenröder, C.T. (1998). *Therapeutischer Humor. Grundlagen und Anwendungen*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Titze, M. (2012). Wie therapeutisch sind Lachgruppen?. In Wild, B. (Hrsg.), *Humor in Psychiatrie und Psychotherapie. Neurobiologie, Methoden, Praxis*. (S. 253-272).
- Volksschulamt Zürich. (Hrsg.). (n.d.). *Elterninformation Psychomotorik*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schule_und_umfeld/eltern/elterninfos_sopae_diverse/elterninformation_psychomotorik.pdf.spooler.download.1308747429736.pdf/elterninformation_psychomotorik.pdf [05.02.16].
- Volksschulamt Zürich. (Hrsg.). (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/07_Psychomotorik_Therapie.pdf [05.02.16].
- Volksschulamt Zürich. (Hrsg.) (2014). *Gesundheitsförderung und Prävention in der Volksschule des Kantons Zürich. Planungshilfen für den Unterricht Unterstufe*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_umfeld/gesundheit_praevention/gesundheit_unterricht.html [15.02.16].
- WHO (1986). *Ottawa Charta*. Genf: WHO.
- Wild, B. (2012). *Humor in Psychiatrie und Psychotherapie. Neurobiologie, Methoden, Praxis*. Stuttgart: Schattauer.
- Wipplinger, J., Kerschner, B. & Flamm, M. (2013). *Lachyoga – nur ein schlechter Witz?* Internet: <http://www.medizin-transparent.at/lachyoga-nur-ein-schlechter-witz> [05.02.16].
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.